

2023

ПАВЛОДАР, КАЗАХСТАН

Международная конференция

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Сборник научных трудов Павлодар, Республика Казахстан

Available at conferences.kz

В научный сборник вошли научные работы, посвященные широкому кругу современных проблем науки и образования, вопросов образовательных технологий

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 2023

Главный редактор

Роза Муслимовна Жамиева

Редакционная коллегия

1. Абильдина Салтанат Куатовна

Заведующая кафедрой педагогики и методики начального обучения, доктор педагогических наук, профессор ККСОН

2. Ильясова Гульжазира Актуреевна

Заведующая кафедрой гражданского и трудового права, кандидат юридических наук, Профессор (Full Professor)

3. Досова Бибигуль Арал бае вна

доцент кафедры всемирной истории и международных отношений, кандидат исторических наук

Д.Сабыржан Али Сабыржанович

доцент кафедры аудита, кандидат экономических наук, ассоциированный профессор.

5. Тлеужанова Гульназ Кошкимбаевна

декан факультета иностранных языков, Кандидат педагогических наук
Ассоциированный профессор

6. Сейтжанов Олжас Темирбекович

зам начальника КА МВД РК им. Б. Бейсенова, к.ю.н, доцент полковник полиции

7. Аренова Лейла Климентьевна

к.ю.н. доцент кафедры уголовного права, процесса и криминалистики

Издательство не несет ответственности за материалы, опубликованные в сборнике. Все материалы поданы в авторской редакции и отображают персональную позицию участника конференции

Контактная информация организационного комитета конференции:

Официальный сайт: conferences.kz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7722451>

January March 2023

Павлодар, Казахстан 2023

CULTURAL SCIENCE

Zamonaviy o`zbek kinodramaturgiyasida yoshlar ijodining ahamiyati

Axmataliyeva Laziza Baxtiyor qizi

O`zDSMI magistranti

Annotatsiya: ushbu maqolada zamonaviy hamda yuqori saviyadagi film ishlash uchun muhim unsurlardan biri kinodramaturgiya va uni o`qitishning muhim masalalari haqida so`z yuritiladi

Kalit so`zlar: kino san`ati, dramaturgiya, ssenarist, rejissor, aktyor

Kino san`ati boshqa san`at turlariga nisbatan ancha yosh bo`lishiga qaramay, milliardlab tomoshabiniga ega. Ta`bir joiz bo`lsa, kinoni dunyodagi eng sevimli san`at turi, deyish mumkin. Kino san`ati kecha yoki bugun vujudga kelgani yo`q. Uning o`ziga xos yaratilish tarixi, o`tmishi bor.

O`zbek kino san`ati hozirgi darajaga erishish uchun bir qancha bosqichlarni bosib o`tdi. Yillar o`tishi bilan ovozsiz filmlar ovoqli, oq-qora ranglar rang-barang jozibali kadrlar, oddiy ekran esa keng ekran bilan o`rin almashdi. Zamonaviy texnik asbob-uskuna va kompyuter texnikasining rivojlanishi natijasida kino san`ati tomoshabinni yanada o`ziga rom etdi.

Kinossenariyda eng muhimi, muhit hisoblanib, uni o`qigan rejissor ko`z oldiga o`sha voqelikni yaqqol keltirishi, shu voqeaning ekrandagi ishtirokchilari – aktyorlarni to`g`ri tanlay olishi shart. Qolaversa, suratga olinishi rejalashtirilayotgan film janrini aniqlash, tovush va tasvir uyg`unligini ta`minlash muhim ahamiyat kasb etadi. Rejissor film yaratish jarayonida maqsadiga muvofiq ssenariyni qisqartirishi yoki unga qo`shimchalar kiritishi mumkin.

Har qanday film ssenariy asosida suratga olinadi. Kinodramaturg ssenariyda biror mavzu orqali ma`lum ijtimoiy g`oyani ilgari suradi. Ma`lumki, XX asr boshida ovozsiz kinolar ishlangan bo`lib, bunday filmlar uchun ham maxsus ssenariylar yozilgan. O`sha paytdagi kinossenariylar bugungi kundagidek murakkab bo`lmasada, rejissor film g`oyasi, uni ijro etuvchi aktyor o`zini qanday tutishi, ushbu lavhalar qayerda suratga olinishi kabi muhim jihatlarni qog`ozga yozib qo`ygan. Shu qatorda ma`lum yozuvchi-ijodkorlar ham ssenariy yozishga jalb etildi.

Masalan, “Ikkinchi xotin” (ssen: L.Sayfullina,V.Sobberey), “Podyom” (ssen: N.Klado, N.G`aniyev), “Ramazon” (ssen: N. G`aniyev), “Qilich” (ssen: A. Sharopov), “Yigit” (ssen. E. Hamroyev) singari film ssenariylari shu tarzda vujudga keldi.

Kinoijodkorlar tajribasi ortgan sari mazmunan boy asarlar yaratishga kirishildi. Ular film ishlash jarayonini yanada yaxshilash maqsadida ssenariyda voqea-hodisalarni batafsil yoza boshladilar. Shu tariqa ekran asarlari mazmunan, ssenariylar esa badiiy jihatdan takomillashib bordi.

Bugungi kunga kelib, kino sohasi davlat tomonidan har tomonlama qo`llab-quvvatlanmoqda. Milliy kino san`ati rivoji uchun mustahkam huquqiy asos yaratilib, ishlab-chiqarish bazasini rivojlantirishga kirishildi. Har yili milliy kino ehtiyojlari uchun davlat byudjetidan kafolatlangan maqsadli mablag`lar ajratilib, qo`shimcha sarmoyalar jalb etishga qaratilgan zarur huquqiy hujjatlar ishlab chiqilmoqda.

So`nggi yillarda davlat byudjetidan bir nechta to`liq metrajli badiiy filmlarni suratga olish uchun mablag` ajratilib, ularning ish jarayoni “O`zbekkino” Milliy agentligi tomonidan qo`yilgan talablar asosida nazorat qilinayotganini alohida ta`kidlash lozim. Hozirda o`zbek kino san`ati dunyo miqyosida o`tkazilayotgan kinofestivallarda qatnashib kelmoqda. Haqiqatan ham, so`nggi yillarda yoshlar ijodida o`ziga xos filmlar soni ortib bormoqda. Yutuqlar bilan faxrlanish yaxshi, ammo hali kino san`ati oldida o`z yechimini kutayotgan muammolar anchagina.

O`zbek badiiy kinosiga yoshlarning kirib kelishi hamda ijod qilishi hamma davrlarda dolzarb muammolardan biri bo`lib kelgan. Bugungi kunda o`zbek badiiy kinosida professional mahoratga ega yosh kadrlar kamligi achinarli holdir. Kinodramaturglar yetishmasligi sabab kino san`atida ssenariy hamisha muammoli masalalardan bo`lib kelgan. Filmda ssenariy mavzusi, g`oyasi va badiiyligi muhim ahamiyatga ega. Shu bois bitiruv malakaviy ishimizda bugungi kundagi kinodramaturgiyada mavjud yutuq va muammolarga to`xtalib o`tiladi. Ayrim yosh rejissorlarning ssenariy bilan ishlashi, uni ekranlashtirishi, rejissorlik yechimi kabi ijodiy jarayonda noan`anaviy, o`ziga xos usullar barobarida kamchiliklar ham uchrab turadi.

So`nggi yillarda yoshlar faoliyatiga, ayniqsa, san`at va sport sohasini tanlagan yoshlarga alohida e`tibor berilmoqda. Yoshlar ijodi hamma davr uchun o`ziga xos ahamiyatga ega. Aytish mumkinki, bugungi kunga qadar yosh rejissorlar filmlari haqida taqrizlar, tahliliy-tanqidiy maqolalar juda kam yozilgan, ular yaratgan filmlar haqida ommaviy axborot vositalari orqali qisqacha axborot berish bilan cheklanilmoqda.

2000-yildan boshlab jamiyatda xususiy kinostudiyalar mahsulotlari bir qadar ortib bordi. Hozirgi kunga kelib, deyarli har oyda yangi film primyerasini o`tkazish ana`ana tusini oldi. Xususiy kinostudiyalarda yaratilayotgan hamma filmlar ham badiiy va g`oyaviy jihatdan murakkab bo`lmasa-da, tan olish kerak, bu filmlar tomoshabinlarni kinozallarga qaytardi.

Kinodramaturgiya sohasidagi ba`zi muammolarni bartaraf etishda bo`lg`usi dramaturg, ssenaristlar va kinoshunoslarni amaliyot paytida kino yaratish jabhalariga birlashtirilsa maqsadga muvofiq bo`ladi. Suratga olish jarayoni muhitidan xabardor yoshlarning kinossenariy va uning kinodagi o`rni, imkoniyatlari haqidagi tushunchalari yanada mustahkamlanadi.

O`zbek kino san`atini o`zining betakror kinossenariylari bilan boyitayotgan kinodramaturglar safi tobora kengayib boradi. Zero, kinodramaturglar va ularning mazmunli, badiiy yukka ega kinossenariylari son jihatdan ortib boraversa, o`zbekkino san`ati tez suratlarda rivojlanishiga ishonchimiz komil.

Особенности развития социального туризма в Узбекистане

Пак Валерия Евгеньевна, студентка 3 курса направления «Туризм»,
Международного университета Кимё в Ташкенте

Annotation: This article provides information on social tourism in general, as well as the prospects for its development in Uzbekistan. The concept of social tourism is considered, according to many sources, including foreign experience in the development of social tourism in a number of countries. The features of social tourism are investigated and the concept of an international organization for social tourism is given.

Key words: Social tourism, IOST, BITS, disabled people, Association of social tourism in Uzbekistan.

Согласно Международной организации социального туризма (ISTO) социальный туризм можно определить как «связи и явления, связанные с участием людей в туризме, а также отдыхающих, малообеспеченных слоев общества или тех, кто не может участвовать в туризме, праздники и их преимущества по любой причине».

Хотя термин «социальный туризм» используется с 1963 года, его первоначальное определение было уточнено в Манильской декларации, принятой Всемирной туристской организацией в 1980 году. Согласно ему, социальный туризм включает в себя все виды и формы туризма, например, финансируемый профсоюзами [3].

Во Всеобщей декларации прав человека, а затем в Монреальской декларации о гуманитарной и социальной роли туризма (Генеральная ассамблея Международного бюро социального туризма (BITS) в 1996 г.) основным принципом социального туризма является «путешествие для всех сегментов населения». Позиция «социальный туризм» и основная цель этой деятельности - создание возможностей для максимального количества людей путешествовать и участвовать в туризме [4].

Зарубежные ученые, в том числе Г.А. Карпова, В.С. Сенин, В.А. Квартальнов [2], И.В. Зорин [1] и другие, опираются на узкий подход к социальному туризму. В узком подходе социальный туризм - это вид

деятельности, включающий в себя разнообразные меры социальной помощи и выбор недорогих вариантов организации отдыха. Согласно этому подходу, социальный туризм включает в себя поездки, субсидируемые государством для социальных нужд. Поскольку государство смогло выделить ограниченную сумму средств на цели социального туризма на определенный период времени, контингент потребителей этого туризма также ограничен. Другие источники финансирования здесь не рассматриваются, основное внимание уделяется государственным внебюджетным социальным фондам. Эти социальные фонды включают Пенсионный фонд и Фонд социального страхования.

Организационно-экономический механизм развития услуг социального туризма означает правовую базу, структуру и принципы управления, систему финансирования, ценовую политику, источники и систему продаж продуктов, то есть международную и местную правовую базу в системе социального туризма. Документы, организационно-экономические отношения сверху вниз в системе управления, порядок предоставления различных источников финансирования услуг и льгот и скидок, организация системы субъектов и объектов, предоставляющих и потребляющих услуги социального туризма, экономический механизм [6].

Социальный туризм, как и другие виды туризма, имеет набор услуг, отличающих его от других услуг. Услуги социального туризма отличаются от других туристических услуг:

- участие специалистов с особыми навыками и способностями, особым контролем, высоким уровнем доверия в туристических поездках детей и людей с определенными умственными и физическими недостатками;

- специфика средств размещения, питания и транспортных услуг, действующих в социальном туризме, т. е. набор услуг, предлагаемых потребителям социального туризма, отличается от других видов туристических продуктов;

- в связи с тем, что услуги социального туризма финансируются из разных источников, в отличие от других видов туристических продуктов, они

предлагаются в меньших объемах, т.е. потребитель услуг социального туризма исключается из базовых услуг, включенных в пакет (проживание, питание, необходимое лечение) [5]. Что они могут приобретать другие услуги за дополнительную плату и т. д.

ISTO - это международная сеть, продвигающая социальный туризм во всем мире, чтобы обеспечить лучший доступ к путешествиям, отдыху и отдыху для всех. Их новое сотрудничество основано на общих ценностях. К ним относятся их участие в социальном секторе (исходя из центральной роли гуманитарной деятельности в туризме) в качестве профессионалов и / или туристов; в уважении к окружающей среде и гостеприимной территории и сообществе. Наконец, ценность солидарности представляет собой сильную часть их идентичности и составляет одну из самых сильных общих ценностей которая может привести к более счастливым, крепким семьям и более инклюзивному обществу.

В Узбекистане создана Ассоциация социального туризма, которая содействует развитию местного туризма для людей с ограниченными возможностями.

Основными задачами ассоциации являются:

- благотворительные акции для наших граждан Узбекистана с ограниченными возможностями и детей из малообеспеченных семей;
- помощь в создании условий для передвижения людей с ограниченными возможностями;
- участие в разработке государственных программ, проектов нормативных актов и иных решений в сфере социального туризма и осуществление общественного контроля;
- содействие в организации туризма и экскурсий для детей, молодежи, а также людей с ограниченными возможностями и др. в рамках развития инклюзивного туризма.

В заключении хочу добавить, что развитие социального туризма оказывает благоприятное влияние на развития туризма в целом и есть все возможности для развития этого вида туризма в Узбекистане.

Список литературы

1. Зорин И.В. Теоретические основы формирования содержания профессионального туристского образования. – автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук. – М.: Российской международной академии туризма, 2001. с 19.
2. Квартальнов В.А.«Туризм». М.: «Финансы и статистика» 2004, 28 стр.
3. Манильская декларация по мировому туризму. 10 октября 1980 г. принята Всемирной конференцией по туризму, проходившей в Маниле (Филиппины) с 27 сентября по 10 октября 1980 г.
4. Материалы Всемирной конференции по тризму. – Мадрид, WTO, 1981. с.160; Бронников В.В. «Благотворительность в организации услуг социального туризма» монография, - М.: МАКС Пресс, 2005. – 120 с.
5. Очилова Х. Ф., Умирова Д. С. Гастрономический туризм: теория и практика. – ООО Директ Медиа, 2021.
6. Рассохина Т. В., Жираткова Ж. В., Очилова Х. Ф. Основы экскурсионной деятельности. изд. ЮРАЙТ – 2020.

Халқ оғзаки ижоди — миллий характерни ифодалаш воситаси сифатида

Ҳасанов Лазиз Ғофур ўғли

ЎзДСМИ магистранти

Аннотация: ушбу мақолада ўзбек халқи оғзаки ижоди турларидан бўлмиш фольклор ва достонлар ҳақида сўз юритилади.

Калит сўзлар: маданият, халқ оғзаки ижоди, фольклор, бахши, достон.

Инсоният эҳтиёжлари тараққиёти натижасида жамиятнинг маълум босқичларида: маданият, санъат, адабиёт ва ҳаётнинг кўплаб соҳаларида ривожланишлар, янгиликлар вужудга келмоқда. Мана шу эҳтиёжлар замирида жамият турмуш тарзи, ўтмиши, келажак умидлари ҳамда анъана ва эътиқодлари ўз аксини топади. Вақтлар ўтиши мобайнида кўплаб анъаналар йўқолиб кетади. Лекин санъатга бўлган эҳтиёж ҳеч қачон йўқолмаган ва камаймаган. Айниқса, санъат асарлари ўзида миллийликни тараннум этса, шу халққа мансуб миллий қаҳрамонларни, умуминсоний идеаларни акс эттирса. Ёзма адабиётлардан бир мунча аввал пайдо бўлган халқ оғзаки ижоди, хусусан, фольклор, ялла, терма ва уларнинг намуналари юқоридаги фикрларимизга яққол мисол бўла олади. Неча асрлар давомида халқимиз орасида фольклорнинг кўплаб кўринишлари адабий меърос сифатида яшаб келмоқда.

Ўзбек фольклори, достончилик санъати бошқа миллат достонларидан фарқли равишда фақат шеърий кўринишида бўлибгина қолмай, балки насрий асарлар ҳам алоҳида ўринга эга. Ифодаланувчи воқеликда жанг тасвирлари, табиат манзаралари, қаҳрамонларнинг алоҳида белги, хусусиятлари таърифи келтирилганда насрий услубга мурожаат қилинади. Насрий асар баён қилинаётганда ижрочи томонидан образли ифодалаш кучаяди. Шеърий қисми эса дўмбира, кўбиз ёрдамида куйга солиб ижро этилади. Бунда бахши ўз маҳоратини ишга солиб воқеаларни бир-бирига мантиқий боғлаши керак. Чунки, ҳар бир достоннинг ўнлаб ва ҳатто юзга яқин варианты мавжуд. Ҳар бир достон турлича ҳолат ва кайфиятни тараннум этади. Бахши ўз бисотидаги намуналардан жамоат ва вазиятдан келиб чиқиб ижро қилади.

Яна шуниси аҳамиятлики, Ўзбекистоннинг деярли барча дostonчилик маклабларида, жумладан Қашқадарё-Сурхондарё воҳаларида дoston бўғик овозда ижро қилинади. Фақатгига Хоразм дostonчилиги бундан мустасно. Қашқадарё-Сурхондарё воҳалари дostonчилиги жуда қадимий ва бугунга қадар яхши сақланганлиги билан эътиборга молик.

Дoston сўзи — ҳикоя, қисса, саргузашт, мактов сифатида таърифланади. Адабий атама сифатида эса, дoston халқ оғзаки ижодининг эпик турига мансуб. Дostonларнинг ишқий-сагузашт, жангнома, баҳодирлик, тарихий кўринишлари бўлиб, Қашқадарё-Сурхондарё воҳаларида “Алпомиш”, “Гўрўғли”, “Авазхон”, “Рустамхон” дostonларининг турли вариантлари кенг тарқалган.

Дostonлар ўзбек фольклорининг йирик жанрларидан бири. Фольклорлар таг замирида халқимизнинг маънавий-ижтимоий қиёфаси, сиёсий қарашлари, диний-дунёвий тарбияси, адолат ва ҳақиқатга муносабати, озодлик ва тенгликка интилиш ҳаракатлари билан узвий боғлиқ. Асрий орзу-умидларини акс эттиради.

Дostonларни ижро қилувчилар бахшилар эканлигини биламиз. Бахшилар қадимдан халқ орасида юқори мартаба, хурматга эга бўлишган. Манбаларда келтирилишича “бахши” мўғулчадан “бахша”, “бағча” сўзларидан келиб чиқиб, “устоз”, “маърифатчи” маъноларини англатади. Ўзбекларда бахши деганда дostonларни куйловчи, ёдда сақловчи, наслдан наслга ўтказувчи санъаткор тушунилади. Юртимизнинг жанубий сарҳадлари Қашқадарё-Сурхондарёда томонларда бахшини юзбоши, Жанубий Тожикистон ўзбеклари орасида соҳи, созанда, Фарғона водийсида сановчи, айрим худудларда жиров, жирчи, оқин, охун номланади.

Халқ маданияти ва маънавиятининг қадимий кўриниши бўлган фольклор намуналари ўша халқнинг турмуш тарзи, ҳаётий тажрибаси, ютуқ ва мувафакқиятлари жамулжам бўлади. Шу боисдан асрлар оша авлоддан-авлодга ўтиб, миллий тарбияни юксалтиришда ўз аҳамиятини йўқотмай келмоқда. Халқона рух, бетакрор гўзаллиги ҳамда чинакам маънавий хазина

сифатида қаралар экан, халқ оғзаки ижоди жамиятнинг миллий акси сифатида эътироф этилади. Зеро, ҳар бир миллатнинг этнослари, фольклори ўша миллатнинг кўзгуси, шу билан бирга характерини акс эттиради.

ECONOMICAL SCIENCE

“Тижорат банклари ресурслари” категориясининг иқтисодий моҳиятига нисбатан илмий назарий ёндашувлар

Ю.А.Тойиров - иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), кафедра доценти в.б.Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти.

Аннотация: мазкур ишда тижорат банклари ресурслари категориясининг иқтисодий моҳияти юзасидан шаклланган назарий ёндашувлар таҳлили натижалари ўз ифодасини топган. Шунингдек, ишда мазкур масала юзасидан муаллифлик ёндашуви келтирилган.

Калит сўзлар: тижорат банки, тижорат банки ресурслари, пассив операциялар, актив операциялар, ташқи муҳит ресурслари, ички муҳит ресурслар, ресурсларни қайта ишлаш жараёни/

Аннотация: в данной работе выражены результаты анализа теоретических подходов, сформировавшихся к экономической сущности категории ресурсов коммерческих банков. Также в работе представлен авторский подход к данному вопросу.

Ключевые слова: коммерческий банк, ресурсы коммерческого банка, пассивные операции, активные операции, ресурсы внешней среды, ресурсы внутренней среды, процесс обработки ресурсов.

Abstract: this paper presents the results of the analysis of theoretical approaches that have been formed to the economic essence of the category of resources of commercial banks. The paper also presents the author`s approach to this issue.

Key words: commercial bank, commercial bank resources, passive operations, active operations, external environment resources, internal environment resources, resource processing process.

Сўнгги йиллар давомида тубдан янги молиявий технологияларнинг амалий фаолиятга татбиқ этиш жараёнларининг изчил амалга оширилиши тижорат банклари фаолиятини молиявий ресурслар билан таъминлаш борасида бир қатор муаммоларни юзага келтирди. Мазкур муаммолар ўз навбатида тартибга солиш органлари томонидан таъминланган ва таъминланмаган криптоактивлар бозорини мониторингдан ўтказиш бўйича тегишли

стандартлар ва пруденциал назорат механизмларини ишлаб чиқилишига олиб келди. Хусусан, “Молиявий барқарорлик бўйича кенгаш” томонидан глобал стейблкоинлар бозорини тартибга солиш бўйича мониторинг ўтказиш принциплари¹, “Тўлов ва бозор инфратузилмаси масалалари бўйича Комитет” томонидан тизимли стейблкоинларга нисбатан молиявий бозорлар инфратузилмаси учун стандартлар², банк назорат бўйича Базель комитети томонидан криптоактивлар бўйича банк рискларини пруденциал тартибга солиш механизмлари³ ишлаб чиқилмоқда. Бундай шароитда тижорат банклари ресурсларининг иқтисодий моҳияти юзасидан янги ёндашувларнинг ишлаб чиқилиши, фикримизча, муҳим назарий-услубий ва амалий аҳамият касб этади.

Юқори эътироф этилган мулоҳазалардан келиб чиққан ҳолда банк ресурсларининг иқтисодий моҳияти юзасидан илмий ёндашувларни таҳлил этишга ҳаракат қиламиз. Банк фаолиятининг фундаментал асосларига бағишланган илмий манбаларда банк ресурслари хусусий ва жалб қилинган маблағлардан иборат эканлиги таъкидланган. Хусусан, проф. Е.Ф.Жуков, Л.М.Максимова, О.М.Маркова ва бошқа олимлар томонидан тайёрланган “Банклар ва банк операциялари” номли дарсликда: “банк ресурслари пассив операцияларни амалга ошириш орқали шакллантирилади. Пассив операциялар моҳиятан турли турдаги омонатлар, бошқа банклардан олинган кредитлар, хусусий қимматли қоғозларни эмиссия қилиш, шунингдек, банк ресурслари ҳажмини оширувчи бошқа операцияларни амалга ошириш ҳисобланади. Банк ресурсларининг асосий қисми жалб қилинган маблағлардан иборат бўлиб, актив операцияларни амалга ошириш учун зарур бўлган маблағларнинг 90 фоизигача бўлган қисмини қоплайди. Банк ресурсларининг алоҳида шакли банкнинг хусусий маблағлари (капитал) ҳисобланади” деб

¹ Financial Stability Board (FSB). Addressing the regulatory, supervisory and oversight challenges raised by “global stablecoin” arrangements. <https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P140420-1.pdf>

² А. Нараин, М. Моретти Регулирование криптоактивов. <https://www.imf.org/ru/Publications/fandd/> асосида

³ Basel Committee on Banking Supervision. Prudential treatment of cryptoasset exposures.

<https://www.bis.org/bcbs/publ/d519.pdf>

кўрсатилган⁴. Проф. О.И.Лаврушин таҳрири остида нашр этилган “Банк иши” дарслигида банк ресурслари актив операцияларни амалга ошириш учун банк ихтиёрида бўлган хусусий ва жалб қилинган маблағлар жамланмаси эканлиги қайд этилган⁵. Профессорлар В.Н. Колесников ва Л.П. Кроликовецкая таҳрири остида тайёрланган “Банк иши” дарслигида банк ресурслари банк томонидан актив операцияларни амалга ошириш, яъни даромад олиш учун мобилизация қилинган маблағларни жойлаштиришда ишлатиладиган хусусий, қарз ва жалб қилинган маблағлардан иборат эканлигига эътибор қаратилган.

Ш. Абдуллаева томонидан тайёрланган “Банк иши” фани бўйича дарслигида қайд этилишича: “Банк ресурслари банклар томонидан амалга ошириладиган пассив операциялар орқали ташкил топади ва банк баланснинг пассив қисмида юритилади. Банк ресурсларини катта икки қисмга бўлиш мумкин. Булар, банкларнинг ўз маблағлари ва жалб қилинган маблағлардир. Жалб қилинган маблағлар баъзи ҳолларда иккига бўлиб қаралади – бу жалб қилинган депозитлар ва сотиб олинган ресурслардир. Бу ресурслар банкнинг актив операцияларини амалга оширишда ишлатилади, яъни банк ресурслари даромад олиш учун турли хил соҳаларга жойлаштирилади...”⁶.

А.А.Омоновнинг “Банк ресурсларини бошқариш самарадорлиги муаммолари” номли илмий тадқиқот ишида тижорат банклари ресурсларига таъсир этувчи омилларни аниқлаш, депозит ва нодепозит манбаларни баҳолаш, ривожланган мамлакатлар ва миллий банк тизимида ресурс базасини шакллантиришнинг таққослама таҳлили натижалари, шунингдек, регулятив капиталнинг етарлилик даражаси ва банкдан ташқари пул айланмасини тадқиқ этиш асосида бир қатор таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган. Мазкур таклиф ва тавсиялар узоқ муддатли ипотека ва субординар қимматли қоғозларни муомалага чиқариш йўли билан тижорат банкларининг ресурс базасини

⁴ Банки и банковские операции: Учебник для вузов / Е.Ф.Жуков, Л.М.Максимова, О.М.Маркова и др. / Под ред. проф. Е.Ф.Жукова.М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. С.115-116.

⁵ Банковское дело: Учебник. –2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. О.И.Лаврушина. М.: Финансы и статистика, 2000.С.68.

⁶ Ш. Абдуллаева. Банк иши. Тошкент. Тошкент молия институти, 2003 й. 100 бет.

мустаҳкамлаш, хориж мамлакатларида тижорат банкларининг брокерлик ва дилерлик ваколотхоналарини очиш, фуқаролар турмуш даражасини яхшилаш ва ресурслардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш мақсадида мустақил балансга эга бўлган шуъба қурилиш компанияларини ташкил этиш, депозит ва нодепозит манбалар ҳамда хусусий капитални мустаҳкамлаш каби йўналишларга тегишлидир. Амалга оширилган тадқиқот натижалари асосида олим “...тижорат банкларининг ресурси – бу вақтинчалик бўш маблағларни жалб этиш ва хусусий капитални шакллантириш ҳисобига яратилган молиявий қиймат” деган хулосага келган⁷.

Ўзбекистонлик олим А.М.Раҳимовнинг “Тижорат банклари депозит базаси ва уни кенгайтириш йўллари” номли илмий тадқиқот ишида республикамиз тижорат банклари депозит базасини кенгайтириш билан боғлиқ қуйидаги муаммолар аниқланганлиги эътироф этилган:

банкларнинг хусусиятли томонларидан бири шундаки, тижорат банклари фаолиятини тўлиқ ўз маблағлари ҳисобига эмас, балки жалб қилинган маблағлар ҳисобига ташкил қиладилар. Шу жиҳатдан олиб қараганда, банклар депозит базасини кенгайтириш учун жалб қилинган маблағлар устидан доимий назорат йўлга қўйилмаганлиги;

банкларининг жамғарма депозитлари миқдорини ошириш орқали уларнинг ресурс базасини мустаҳкамлашга етарлича эътибор қаратилмаётганлиги;

банк депозит базасини кенгайтиришда жалб қилинган маблағларнинг муддатлари ва фоиз ставкаларининг ўзаро номуносиват эканлиги;

банк депозит сиёсатини ишлаб чиқишдаги муаммоларнинг мавжудлиги;

республикамиз тижорат банклари депозит базасини кенгайтиришга қаратилган стратегиянинг ишлаб чиқилмаганлиги⁸.

⁷ А.А. Омонов. Проблемы эффективного управления банковскими ресурсами. 08.00.07 - «Финансы, денежное обращение и кредит» Авторефер. диссер. на соис. ученой степени д.э.н. Ташкент 2009г.

⁸ А.М.Раҳимов. Тижорат банклари депозит базаси ва уни кенгайтириш йўллари. Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. 08.00.07 – Молия, пул муомаласи ва кредит. Тошкент 2019 йил. 23-бет.

Юқорида келтирилган манбаларни таҳлили олимлар томонидан банк ресурслари (тарифлашдаги муайян фарқланишларга қарамасдан) актив операцияларни амалга ошириш учун зарур бўлган молиявий ресурслар сифатида кўриб чиқилганлигидан далолат беради. Бу эса ўз навбатида банк ресурс базасини мустаҳкамлаш ва ривожлантириш билан боғлиқ муаммоларни банкнинг молиявий оқимлар мутаносиблигини, тўлов қобилиятини, ликвидлилиги ва рентабелли фаолиятини сақлаб туриш учун маблағларнинг етарлилигини, шунингдек, пруденциал нормативлар банк томонидан бажарилишини ифодаловчи ҳолати билан чекланишига олиб келади.

Банк ресурсларининг иқтисодий моҳияти юзасидан муаллиф томонидан амалга оширилган тадқиқотлар асосида қуйидаги хулосаларни қайд этиш мумкин:

-биринчидан тижорат банкларининг ресурслари банк фаолиятининг ташқи ва ички муҳитида шаклланади. Ресурсларнинг шаклланиши жараёни банк таъсири доирасидан ташқарида бўлган сиёсий ва ижтимоий – иқтисодий омиллар ҳисобига юзага келади ва унинг таркибий тузилмасини белгилаб беради. Шунингдек, мазкур омиллар ресурсларнинг ҳажми, муддати ва қийматига таъсир ўтказади. Шунингдек, банклар томонидан ресурсларни жалб этиш манбаларини танлашда муҳим ўрин эгаллайди;

-иккинчидан, тижорат банклари томонидан жалб этилган ресурслар активларга жойлаштирилмайди балки қайта ишланади. Қайта ишлаш жараёнида бош эътибор қонунчилик нормалари, тартибга солиш мезонлари ва меъёрлари ҳамда мижозларнинг тўловга қобил талабига қаратилади. Шу билан бир қаторда, банк томонидан ишлаб чиқиладиган маҳсулот ва хизматларнинг иқтисодий самарадорлиги ресурсларнинг ҳажми, муддати ва қийматига тўлиқ боғлиқ бўлмасдан, банкда бизнес жараёнларни ташкил этиш моделлари, ходимларнинг малакаси, ускуналар ва дастурий таъминот ва бошқа воситаларнинг самарали фойдаланиши даражаси билан белгиланишини қайд этиш зарур. Бу эса ресурслар самарадорлигини баҳолашда муҳим аҳамият касб этади.

Хулоса сифатида эътироф этиш зарурки, ташқи ва ички таъминотчилар ҳамда бошқа манфаатдор томонлар банк ресурслари шаклланувчи муҳит эканлиги, банк фаолияти мазкур ресурсларни қайта ишлаш орқали банк қонунчилиги, тартибга солиш органлари ва мижозлар талабларига мос бўлган маҳсулот ва хизматлар кўринишига келтириш, шунингдек, банк фаолиятини назорат қилиш (макро ва микропруденциал) ресурсларни меъёрий меъёр ва мезонларга мос келтириш воситаси эканлигини эътироф этиш мумкинлигидан далолат беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Financial Stability Board (FSB). Addressing the regulatory, supervisory and oversight challenges raised by “global stablecoin” arrangements. <https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P140420-1.pdf>
2. А. Нараин, М. Моретти Регулирование криптоактивов. <https://www.imf.org/ru/Publications/fandd/> асосида
3. Basel Committee on Banking Supervision. Prudential treatment of cryptoasset exposures. <https://www.bis.org/bcbs/publ/d519.pdf>
4. Банки и банковские операции: Учебник для вузов / Е.Ф.Жуков, Л.М.Максимова, О.М.Маркова и др. / Под ред. проф. Е.Ф.Жукова. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.
5. Банковское дело: Учебник. –2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. О.И.Лаврушина. М.: Финансы и статистика, 2000.
6. Ш. Абдуллаева. Банк иши. Тошкент. Тошкент молия институти, 2003 й.
7. А.А. Омонов. Проблемы эффективного управления банковскими ресурсами. 08.00.07 - «Финансы, денежное обращение и кредит» Авторефер. диссер. на соис. ученой степени д.э.н. Ташкент 2009г.
8. А.М.Раҳимов. Тижорат банклари депозит базаси ва уни кенгайтириш йўллари. Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. 08.00.07 – Молия, пул муомаласи ва кредит. Тошкент 2019 йил.

Raqamli texnologiyalardan foydalanishning ta'lim tizimidagi afzalliklari

Xalikova Lola Nazarovna – i.f.n. dots. Samarqand iqtisodiyot va servis instituti. Iqtisodiyot nazariyasi kafedrası.

Xaydarova M - Samarqand iqtisodiyot va servis instituti talabasi.

Annotasiya. Ushbu maqolada O'zbekistonda ta'lim tizimini yanada rivojlantirish va ta'lim sifatini oshirish maqsadida, ta'lim tizimini raqamlashtirish, o'quv jarayonlarida zamonaviy axborot texnologiyalardan foydalanish va uning samaradorligini oshirish bo'yicha takliflar berilgan.

Kalit so'zlari. Raqamli texnologiyalar, zamonaviy axborot texnologiyalar, "raqamli kelajak", elektron darsliklar, masofaviy ta'lim, "raqamli texnologiyalar o'quv markazi", samaradorlik.

Аннотация В данной статье в целях дальнейшего развития системы образования и повышения качества образования в Узбекистане даны предложения по цифровизации системы образования, использованию современных информационных технологий в образовательных процессах, повышению его эффективности.

Ключевые слова. Цифровые технологии, современные информационные технологии, «цифровое будущее», электронные учебники, дистанционное обучение, «учебный центр цифровых технологий», эффективность.

Abstract. In this article, in order to further develop the education system and increase the quality of education in Uzbekistan, suggestions are given on the digitization of the education system, the use of modern information technologies in educational processes, and the improvement of its efficiency.

Key words. Digital technologies, modern information technologies, "digital future", electronic textbooks, distance education, "digital technologies training center", efficiency.

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar butun dunyo mamlakatlarida mavjud soha va tarmoqlarning qiyofasi va tuzilishini o'zgartirmoqda. Barcha sohalarda raqamli texnologiyalardan foydalanish shu sohaning rivoji, yuqori samaradorlik,

jarayonlarning tez va sifatli amalga oshishi hamda dunyo hamjamiyatida yuqori raqobatbardoshlik ustunliklariga ega bo`lishni taminlash imkonini bermoqda.

Xususan, ta`lim sohasida raqamli texnologiyalardan foydalanish natijasida ta`lim dunyoning deyarli barcha hududlarini egalladi va insonlar hayotining ajralmas qismiga aylandi. Bu texnologiyalar bilimlarni shakllantirish, yaratish va egallash jarayonlarini to`liq qamrab oldi.

Mamlakatimizda ham ta`lim tizimida raqamli texnologiyalarni rivojlantirish borasida talay ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, O`zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M.Mirziyoyevning 2020 yil 24 yanvardagi Oliy Majlisga Murojaatnomasida: ta`lim tizimini to`liq raqamlashtirish, oliy ta`limda o`quv jarayonini kredit-modul tizimiga o`tkazish, ilm-fan yutuqlarining elektron platformasi, mahalliy va xorijiy ilmiy ishlanmalar bazasini shakllantirish, xorijiy hamkorlar bilan birgalikda “1 million dasturchi” loyihasini amalga oshirish hamda ta`limning barcha bosqichlarida xalqaro andozalarga to`liq javob beradigan axborot texnologiyalari joriy etish kabi asosiy masalalarga to`xtalib o`tildi. [1] Shuningdek, respublikamiz hududlarida “Raqamli texnologiyalar o`quv markaz”lari tashkil etilmoqda. Shunday markazlardan biri 2019 yil 7 noyabr kuni Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi tomonidan Samarqand viloyati Kattaqo`rg`on shahrida foydalanishga topshirildi. Dastlabki bir yil davomida ushbu raqamli texnologiyalar markazi 1800 nafardan ortiq Kattaqo`rg`onlik yoshlarni robototexnika, kibersport, elektron tijorat sohasida innovatsion tadbirkorlik, dasturiy taminot va raqamli texnologiyalar bo`yicha bilim, ko`nikmalarini oshirishga xizmat qiladi.[2]

Endilikda ta`lim olish uchun xorijiy davlatlarning nufuzli oliy ta`lim muassasalariga borish, chekka qishloq joylarida maktablar qurish, pedagogik-kadrlarni jalb qilish, katta hajmdagi o`quv darsliklarini nashr qilish kabilar muammo bo`lmay qoldi. Chunki yuqoridagi masalalarning yechimi sifatida raqamli texnologiyalar butun dunyodagi ta`lim va boshqa sohalarga oid bilim va ko`nikmalarni barcha uchun istalgan joyda, istalgan vaqtda va istalgan yo`l bilan foydalanish imkonini bermoqda.

Rivojlangan davlatlar tajribasiga tayanadigan bo'lsak, jumladan AQSHda "Raqamli kelajak" dasturi ishlab chiqildi, bu dasturga muvofiq bilim olish va ta'lim berishni butunlay o'zgartirish nazarda tutilgan. AQSH tadqiqotchilari xususiy o'qituvchi singari samarali bo'ladigan kompyuterlashtirilgan ta'lim dasturini yaratish ustida ish olib bordilar. Tadqiqotchilar izlanishlar natijasida "Raqamli o'qituvchi" dasturini hayotga tadbiiq etdilar. Dasturning dastlabki natijalariga ko'ra, axborot texnologiyalari bo'yicha mutaxassis bo'lib yetishish uchun ketadigan vaqtni bir necha yildan bir necha oyga qisqartirish mumkinligini ko'rsatdi. Mutaxassislar fikricha, matematika singari fanlarda bu kabi natijalarni qo'lga kiritish boshlang'ich ta'limni butunlay yangi bosqichga ko'taradi.[3]

Raqamli texnologiyalar (shaxsiy kompyuter, planshet, proektor, multimediya vositalari, elektron adabiyotlar va boshqalar) ta'lim sifatini oshirish va rivojlantirish uchun xizmat qiladi. Buning uchun elektron darsliklarni bilim olish jarayonini qiziqarli, yengil, esda qolarli va sog'liq uchun zararsiz qilishga yo'naltirish lozim. Elektron darsliklar bir vaqtning o'zida ham matn, ham audiotushuntirish, ham videorolik, ham 3D- animatsiyasi kabi elementlarni o'zida mujassamlashtira oladi. Bunday darsliklar ayniqsa, fizika, kimyo, tibbiyot kabi sohalarda ta'lim olayotganlar uchun juda qulay. Qachonki, raqamli texnologiyalar ta'lim olishning bir elementiga aylansa, ta'lim oluvchilar o'qish jarayoniga katta qiziqish bilan kirishadilar. Raqamli darsliklar vizual, multiformatli va interaktiv bo'lgani sababli, mutaxassislar fikricha, tahsil oluvchilar axborotlarning 80% ni eslab qoladilar. [4] Bundan tashqari raqamli texnologiyalarni o'qitish jarayonida qo'llash quyidagilarni amalga oshirish imkonini beradi:

- tahsil oluvchilarning bilim olishini faollashtiradi;
- bilim olishni shaxsiylashtiradi;
- tahsil oluvchilarni bilimlarni mustaqil egallashga o'rgatadi;
- ta'lim oluvchilarda axborotlar bilan ishlash savodxonlik darajasi rivojlanadi, ular internetdagi axborotlarni baholash, ularning ishonchliligini tekshirish kabilar shakllanadi;

-mutaxassis o`qituvchilar yetishmayotgan chekka tumanlar va qishloqlarda tahsil oluvchilarda fanlarni tanlash va uydan turib ta'lim olish imkoniyatini yaratadi;

-nufuzli oliy ta'lim muassasalarida masofaviy ta'lim olish, buning natijasida malakali, professor o`qituvchilarning ma'ruzalarini onlayn tinglashga imkon beradi;

-ta'lim uchun har yili qilinadigan xarajatlarni qisqartirish (birgina qog`oz darsliklarni chop etish uchun AQSHning o`zi har yili 7 milliard AQSH dollari sarflaydi)ga olib keladi. [4]

- raqamli texnologiyalar dunyo bo`yicha eng yangi, qimmatli bilimlarni to`plash va ulardan hamma foydalanishi qulay bo`lgan muhitni yaratish imkonini beradi;

-ta'lim oluvchilarda raqamli texnologiyalar va internet aloqa xizmatlaridan foydalanish natijasida dunyoqarshning kengayishi, dunyoda yuz berayotgan ijtimoiy-iqtisodiy vaziyatlardan xabardor bo`lish, ularni tushunish va baholay olish kabi ko`nikmalar shakllanadi;

-raqamli darsliklardagi ma'lumotlarni yangilash ko`p xarajatlarni, uzoq muddatni va qayta nashrni talab qilmaydi;

- zamonaviy raqamli darsliklarning eng afzal jihatlaridan biri tahsil oluvchilarga bir mavzuni o`zlashtirmasdan turib keyingisiga o`tishga imkon bermaydi;

- raqamli texnologiyalar tahsil oluvchilarning bilim darajasini tekshirish va baholash to`g`ridan-to`g`ri va shaffof bo`lishini ta'minlaydi.

-raqamli darsliklardan foydalanish bir vaqtning o`zida fanlarni o`zlashtirishni, axborot savodxonligi bilan birgalikda raqamli savodxonlikni shakllantirishga imkon beradi;

-masofaviy ta'lim olish ish va boshqa faoliyatlarni o`qish bilan birga olib borish kabi qulaylikni vujudga keltiradi;

-raqamli texnologiyalar va darsliklar ishlab chiqarish elektronika mahsulotlarini ishlab chiqaruvchilar uchun katta buyurtma (bu borada tadbirkorlikni rivojlantirish, raqamli dasturlash va darsliklar ishlab chiqarish bo`yicha yangi ish o`rinlarini yaratish mumkin), davlat uchun bu ta'lim tizimi sifati va samaradorligini

o'shiradi, iste'molchilar ya'ni ta'lim oluvchilar uchun esa ta'lim olish oson o'zlashtiriluvchi va qiziqarli bo'ladi.

Bizning fikrimizcha, mamlakatimizda mavjud malakali kadrlar muammosi, zamonaviy adabiyotlar yetishmasligi, moddiy-texnik baza bilan yetarli darajada ta'minlanmaganlik, o'quv jarayonlarida an'anaviy dars o'tish metodlaridan interaktiv metodlar qo'llashga o'tish, ta'lim sifatini jahon ta'lim standartlariga javob beradigan darajaga chiqarish kabi muammolarni hal qilish hamda ta'lim tizimida raqamli texnologiyalardan foydalanish va ta'lim sifatini oshirish maqsadida quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq:

-ta'lim tizimini to'liq raqamlashtirish va raqamli o'qitishga o'tish yuzasidan huquqiy (qonun va qarorlar qabul qilish) va moddiy (turli xil fondlar, jamg'armalar tashkil etish, investitsiyalar jalb qilish) asoslarini shakllantirish;

-raqamli ta'limning infratuzilmasini shakllantirish (ta'limning barcha bosqichlariga AKT va boshqa raqamli texnologiyalarni joriy qilish, mamlakat hududini to'liq internet aloqasi bilan taminlash);

-milliy raqamli darsliklarni ishlab chiqish, bu darsliklarni nafaqat O'zbekistondagi DTS'larga balki istalgan mamlakatning va xohlagan o'quv dasturining talabiga qarab moslashtirish (buning natijasida milliy raqamli darsliklardan nafaqat mamlakatimiz hududida foydalanish, balki ularni xorijiy davlatlarga eksport qilish imkoniyatini beradi);

-mamlakat hududi miqyosida standart maktablar tizimini shakllantirish, bu maktablarni interaktiv sinf doskalari, planshet, zamonaviy laboratoriya jihozlari, proektor, elektron darsliklar va boshqa texnologiyalar bilan jihozlash;

-raqamli darsliklarni doimiy olish va qayta ishlash ishlarini amalga oshirish kabi qulayliklarni yaratish maqsadida elektron kutubxona yaratish;

-o'qituvchilarda raqamli texnologiyalar va darsliklarni dars jarayonlarida qo'llash va foydalanish bo'yicha ko'nikma va malakalarni shakllantirish yuzasidan o'quv kurslari tashkil qilish, xorijiy mamlakatlar bilan tajriba almashish maqsadida nufuzli oliy ta'lim muassasalari bilan shartnomalar tuzish;

- ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasini taminlashni amalga oshirish uchun masofaviy ta'limni joriy qilish va raqamli texnologiyalardan foydalangan holda imtihonlarni tashkil qilish;

-oliy ta'lim muassasalariga kirish imtihonlarini to'liq raqamlashtirishni amalga oshirish (bu vaqtni va mablag'larni tejash, shaffoflikni taminlash, korrupsiya holatlariga yo'l qoymaslik va natijalarni shu zahoti olish imkonini beradi);

-oliy ta'limda kredit-modul tizimiga o'tish, raqamli texnologiya mutaxassislarini tayyorlovchi mutaxassislik yo'nalishlarini ochish;

Yuqoridagi kabi chora-tadbirlarni amalga oshirish mamlakatimiz ta'lim tizimini yangi pog'onaga ko'taradi hamda o'qish jarayoni yaxshilanadi, o'zlashtirish, ta'lim darajasi va kadrlarni tayyorlash samaradorligi oshadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M. Mirziyoyevning 2020 yil 24 yanvardagi Oliy Majlisga Murojaatnomasi
2. Xalikova, L. U. (2018). The essence of integrated skills in improving students' critical thinking. In International Scientific and Practical Conference World science (Vol. 7, No. 4, pp. 66-67). ROST.
3. Xalikova, L. N. (2022). Knowledge that gives happiness. Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities, 2(1.1 Economical sciences).
4. Nazarovna, K. L. (2022). Amir Temur about economic issues. British View, 7(2).
5. Xalikova L. N. Economic views in «Kutadgu Bilig» (knowledge that gives happiness) yusuf khas hadjiba //лучшая исследовательская работа 2021. – 2022. – С. 277-279.
6. Nazarovna, K. L. (2021). Features of the formation of the digital economy. Архивариус, 7(2 (56)), 64-66.
- Nazarova, L. (2020). Stylistic usage of Uzbek phraseology: importance for speech culture learning. Theoretical & Applied Science, (11), 323-325.
7. Xalikova, L. N., & Yuldashev, B. Challenges to Improve the Digital Economy in Uzbekistan. JournalNX, 427-429.
8. Yuldashev, S. K., & Nazarovna, H. L. (2022). Poverty Reduction in Uzbekistan: Current Problems and Their Solutions. American Journal of Economics and Business Management, 5(5), 103-107.

PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCE

Соотношение для спектра операторной матрицы четвертого порядка

Хакимбой Латипов

Бухарский государственный университет, Бухара, Узбекистан

e-mail: h.m.latipov@buxdu.uz

Абстракт. Рассматривается операторная матрица четвертого порядка \mathcal{A} , который соответствует гамильтониану систему с несохраняющимся и не более четырех частиц на решетке. Установлены соотношение для существенного, дискретного и точечного спектров операторной матрицы \mathcal{A} .

Ключевые слова: пространство Фока, операторная матрица, существенный, дискретный и точечный спектры.

Многие научно-прикладные проблемы приводятся к исследованиям спектральных свойств блочно-операторных матриц, элементы которых являются линейными операторами, действующих в банаховых или гильбертовых пространствах [1]. Вопросы, связанные с существенными и дискретными спектрами блочно-операторных матриц и гамильтонианов систем с несохраняющимся ограниченным числом частиц на решетке, являющихся одним из его специальных классов, являются актуальными проблемами в физике твердого тела, квантовой теории поля, статистической физике, квантовой механике, магнитогидродинамики и многих других.

Пусть $\mathbb{T}^d := (-\pi; \pi]^d$ - d -мерный куб с соответствующим отождествлением противоположных граней, $L_2((\mathbb{T}^d)^m)$, $m = 1, 2, 3$ - гильбертово пространство квадратично-интегрируемых (комплекснозначных) функций, определенных на $(\mathbb{T}^d)^m$ и

$$\mathcal{F}(L_2(\mathbb{T}^d)) := \mathbb{C} \oplus L_2(\mathbb{T}^d) \oplus L_2((\mathbb{T}^d)^2) \oplus \dots;$$

$$\mathcal{F}^{(3)}(L_2(\mathbb{T}^d)) := \mathbb{C} \oplus L_2(\mathbb{T}^d) \oplus L_2((\mathbb{T}^d)^2) \oplus L_2((\mathbb{T}^d)^3).$$

Гильбертово пространство $\mathcal{F}(L_2(\mathbb{T}^d))$ называется пространство Фока, а $\mathcal{F}^{(3)}(L_2(\mathbb{T}^d))$ - четырехчастичное обрезанное подпространство пространства Фока. В гильбертовом пространстве $\mathcal{H}^{(3)} := \mathbb{C}^2 \otimes \mathcal{F}^{(3)}(L_2(\mathbb{T}^d))$ рассмотрим тридиагональную операторную матрицу

$$\mathcal{A} := \begin{pmatrix} A_{00} & A_{01} & 0 & 0 \\ A_{01}^* & A_{11} & A_{12} & 0 \\ 0 & A_{12}^* & A_{22} & A_{23} \\ 0 & 0 & A_{23}^* & A_{33} \end{pmatrix},$$

с матричными элементами

$$A_{00}f_0^{(s)} = s\varepsilon f_0^{(s)}, \quad A_{01}f_1^{(s)} = \alpha \int_{\mathbb{T}^d} v(t)f_1^{(-s)}(t)dt,$$

$$(A_{11}f_1^{(s)})(k_1) = (s\varepsilon + w(k_1))f_1^{(s)}(k_1), \quad (A_{12}f_2^{(s)})(k_1) = \alpha \int_{\mathbb{T}^d} v(t)f_2^{(-s)}(k_1, t)dt,$$

$$(A_{22}f_2^{(s)})(k_1, k_2) = (s\varepsilon + w(k_1) + w(k_2))f_2^{(s)}(k_1, k_2),$$

$$(A_{23}f_3^{(s)})(k_1, k_2) = \alpha \int_{\mathbb{T}^d} v(t)f_3^{(-s)}(k_1, k_2, t)dt,$$

$$(A_{33}f_3^{(s)})(k_1, k_2, k_3) = (s\varepsilon + w(k_1) + w(k_2) + w(k_3))f_3^{(s)}(k_1, k_2, k_3).$$

Здесь $\{f_0^{(s)}, f_1^{(s)}, f_2^{(s)}, f_3^{(s)}, s = \pm\} \in \mathcal{H}^{(3)}$; A_{ij}^* сопряженный оператор к A_{ij} , $i < j$, $v(\cdot)$ – вещественно-значная непрерывная функция на \mathbb{T}^d и $\alpha > 0$ – “параметр взаимодействия”. При этом $w(\cdot)$ – есть вещественно-значная непрерывная функция на \mathbb{T}^d .

В этих предположениях операторная матрица \mathcal{A} является ограниченным и самосопряженным в гильбертовом пространстве $\mathcal{H}^{(3)}$. Следует отметить, что операторная матрица \mathcal{A} соответствует гамильтониану систему с несохраняющимся и не более четырех частиц на решетке.

С целью изучения спектральных свойств операторной матрицы \mathcal{A} наряду с этим оператором рассмотрим еще следующие два ограниченных самосопряженных операторов $\mathcal{A}^{(s)}$, $s = \pm$, которые действуют в $\mathcal{F}^{(3)}(L_2(\mathbb{T}^d))$ как 4×4 операторные матрицы

$$\mathcal{A}^{(s)} := \begin{pmatrix} \hat{A}_{00}^{(s)} & \hat{A}_{01} & 0 & 0 \\ \hat{A}_{01}^* & \hat{A}_{11}^{(s)} & \hat{A}_{12} & 0 \\ 0 & \hat{A}_{12}^* & \hat{A}_{22}^{(s)} & \hat{A}_{23} \\ 0 & 0 & \hat{A}_{23}^* & \hat{A}_{33}^{(s)} \end{pmatrix}$$

с матричными элементами

$$\hat{A}_{00}^{(s)} f_0 = s\varepsilon f_0, \quad \hat{A}_{01} f_1 = \alpha \int_{\mathbb{T}^d} v(t) f_1(t) dt,$$

$$(\hat{A}_{11}^{(s)} f_1)(k_1) = (-s\varepsilon + w(k_1)) f_1(k_1), \quad (\hat{A}_{12} f_2)(k_1) = \alpha \int_{\mathbb{T}^d} v(t) f_2(k_1, t) dt,$$

$$(\hat{A}_{22}^{(s)} f_2)(k_1, k_2) = (s\varepsilon + w(k_1) + w(k_2)) f_2(k_1, k_2),$$

$$(\hat{A}_{23} f_3)(k_1, k_2) = \alpha \int_{(\mathbb{T}^d)^2} v(t) f_3(k_1, k_2, t) dt,$$

$$(\hat{A}_{33}^{(s)} f_3)(k_1, k_2, k_3) = (-s\varepsilon + w(k_1) + w(k_2) + w(k_3)) f_3(k_1, k_2, k_3).$$

Здесь $(f_0, f_1, f_2, f_3) \in \mathcal{F}^{(3)}(L_2(\mathbb{T}^d))$. Легко можно проверить, что

$$(\hat{A}_{01}^* f_0)(k_1) = \alpha v(k_1) f_0, \quad (\hat{A}_{12}^* f_1)(k_1, k_2) = \alpha v(k_2) f_1(k_1),$$

$$(\hat{A}_{23}^* f_2)(k_1, k_2, k_3) = \alpha v(k_3) f_2(k_1, k_2), \quad (f_0, f_1, f_2) \in \mathcal{F}^{(2)}(L_2(\mathbb{T}^d)).$$

Внедиагональные операторы \hat{A}_{01} , \hat{A}_{12} и \hat{A}_{23} называются операторами уничтожения, а \hat{A}_{01}^* , \hat{A}_{12}^* и \hat{A}_{23}^* называются операторами рождения.

Установим связь между спектрами операторных матриц \mathcal{A} и $\mathcal{A}^{(s)}$, $s = \pm$.

Теорема 1. Между спектрами операторных матриц \mathcal{A} и $\mathcal{A}^{(s)}$, $s = \pm$ справедливо равенство $\sigma(\mathcal{A}) = \sigma(\mathcal{A}^{(+)}) \cup \sigma(\mathcal{A}^{(-)})$. Кроме того,

$$\sigma_{\text{ess}}(\mathcal{A}) = \sigma_{\text{ess}}(\mathcal{A}^{(+)}) \cup \sigma_{\text{ess}}(\mathcal{A}^{(-)}), \quad \sigma_{\text{p}}(\mathcal{A}) = \sigma_{\text{p}}(\mathcal{A}^{(+)}) \cup \sigma_{\text{p}}(\mathcal{A}^{(-)}).$$

Часть дискретного спектра $\sigma_{\text{disc}}(\mathcal{A}^{(s)})$ операторной матрицы $\mathcal{A}^{(s)}$ может лежать в существенном спектре $\sigma_{\text{ess}}(\mathcal{A}^{(-s)})$. Поэтому

$$\sigma_{\text{disc}}(\mathcal{A}) \subseteq \sigma_{\text{disc}}(\mathcal{A}^{(+)}) \cup \sigma_{\text{disc}}(\mathcal{A}^{(-)}), \tag{1}$$

$$\sigma_{\text{disc}}(\mathcal{A}) = \{\sigma_{\text{disc}}(\mathcal{A}^{(+)}) \cup \sigma_{\text{disc}}(\mathcal{A}^{(-)})\} \setminus \sigma_{\text{ess}}(\mathcal{A}). \tag{2}$$

Точнее,

$$\sigma_{\text{disc}}(\mathcal{A}) = \bigcup_{s=\pm} \{\sigma_{\text{disc}}(\mathcal{A}^{(s)}) \setminus \sigma_{\text{ess}}(\mathcal{A}^{(-s)})\}.$$

Очевидно, что при $s = \pm$ операторная матрица $\mathcal{A}^{(s)}$ имеет более простую структуру, чем \mathcal{A} .

Литература

1. C.Tretter. Spectral Theory of Block Operator Matrices and Applications. Imperial College Press, 2008.

MEDICAL SCIENCE

The importance of vitamins in the human body.

Значение витаминов в организме человека.

Vitaminlarning inson organizmidagi ahamiyati.

Avezova Nafisa Najmiddinovna

Eliyeva Gulhayo Fazliddinovna

Temirqulova Mahliyo Azamatovna

Afshana in the name of Abu Ali ibn Sina

Technical School of Public Health teacher

Annotation: There is no doubt that vitamins are necessary for the functioning of the human body. They act as catalysts in various biochemical processes and control the metabolism. Without them, the immunity decreases, leading to seasonal colds, severe and dangerous diseases - syngaritis, severe nervous diseases, anemia, cardiovascular diseases, and cancer. This article provides an understanding of the role of vitamins in human health. .

Key words: regeneration, avitaminosis, hypovitaminosis, enzyme, choline, lipoic acid, vitamin B15 (pangamic acid), orotate acid, inositol, ubixinone, paraaminobenzoate acid, orotate acid, inositol, ubixinone, paraaminobenzoate acid, carnitine, linoleic and linolenic acids, vitamin U.

Аннотация: Нет сомнения, что витамины необходимы для функционирования человеческого организма. Они действуют как катализаторы в различных биохимических процессах и контролируют обмен веществ. Без них снижается иммунитет, что приводит к сезонным простудам, тяжелым и опасным заболеваниям – сингаритам, тяжелым нервным заболеваниями, анемии, сердечно-сосудистым заболеваниям, раку. В этой статье дается понимание роли витаминов в здоровье человека. .

Ключевые слова: регенерация, авитаминоз, гиповитаминоз, фермент, холин, липоевая кислота, витамин B15 (пангамовая кислота), оротатная кислота, инозитол, убиксинон, парааминобензоатная кислота, оротатная кислота, инозитол, убиксинон, парааминобензоатная кислота, карнитин, линолевая и линоленовая кислоты, витамин U.

Annotatsiya: Vitaminlarni odam organizmi faoliyati uchun zarurligi shubhasiz. Ular turli xil biokimyoviy jarayonlarda katalizatordek qatnashib, modda almashinuvini boshqarib turadi. Ularsiz immunitet pasayib ketib, mavsumiy shamollashdan tortib, og'ir va havfli kasalliklar - singaraxit, ogir asab kasalliklari, anemiya, yurak-qon tomir kasalliklari, saratongacha ham olib keladi. Mazkur maqola vitaminlarning inson salomatligidagi o'rni haqida tushuncha beradi. .

Kalit so'zlar: regeneratsiya, avitaminoz, gipovitaminoz, ferment, xolin, lipoat kislota, vitamin B₁₅ (pangamat kislota), orotat kislota, inozit, ubixinon, paraaminobenzoat kislota, orotat kislota, inozit, ubixinon, paraaminobenzoat kislota, karnitin, linol va linolen kislotalari, vitamin U.

Organizmning muayyan darajada rivojlanishi uchun asosiy oziqa komponentlar bilan bir qatorda minor komponentlar ham kerak. Ular qatoriga organik va anorganik birikmalar kirib, organik birikmalaridan biri — bu vitaminlar. Ularning ko'pchiligi fermentlarning koferment qismini tashkil qilib, fermentativ jarayonlarni boshqarib turadi. Vitaminlarning nasliy va orttirilgan yetishmasligi turli xil kasalliklar kelib chiqishiga, o'sish va rivojlanishdan ortda qolishiga, to'qimalar va hujayralar yangilanishi va regeneratsiyasining susayishiga olib keladi. Vitaminlar haqidagi ta'limot - vitaminologiya - hozirgi vaqtda mustaqil fan tarmog'idir, vaholanki bundan 100 yil oldin organizmning normal hayot kechirishi uchun oqsil, uglevod, yog'lar, mineral moddalar va suvning qabul qilinishini yetarli deb hisoblaganlar. Lekin amaliyot va tajribalarning ko'rsatishicha organizmning normal rivojlanishi va o'sishi uchun bu moddalarning o'zi yetarli emas ekan. Ovqat tarkibida qandaydir moddalarning yetishmasligi bilan sodir bo'ladigan kasalliklar epidemik xarakterga ega bo'lgan. Vitaminlar haqidagi ta'limotning rivojlanishi N.Lunin nomi bilan bogliqdir, u ovqatlanish haqidagi fanda yangi yo'nalishni ochdi.

U ovqat tarkibida oqsil, uglevod, yog', tuz va suvdan tashqari hayot uchun zarur bo'lgan almashtirib bo'lmaydigan qandaydir noma'lum moddalarning ham bo'lishi kerak degan xulosaga kelgan. K. Funk tomonidan birinchi marotaba kristall holalda ajratib olingan, beri-beri kasalligining rivojlanishining oldini olgan modda

organik modda bo`lgani va o`z tarkibida aminoguruhini saqlagani uchun K.Funk bu noma`lum moddalarni vitaminlar deb atashni taklif etgan (lot. **vita** - hayot), ya`ni hayot aminlari.

Haqiqatan ham vitaminlar ovqatning qo`shimcha, shart bo`lgan omillari bo`lib, ularning ko`pchiligi o`zining tarkibida aminoguruhini saqlamasa ham vitaminlar deb nomlash biologiya va tibbiyotda mustahkam saqlanib qolgan. Natijada avitaminoz holati rivojlanadi - ovqatda vitaminning umuman bo`lmasligi yoki organizmga o`zlashtirilishining buzilishi natijasida kasallik vujudga keladi. Osiyo, Afrika va Janubiy Amerika davlatlarining ayrim hududlarida aholi bir xil o`simlik tabiatiga ega bo`lgan ovqat mahsulotlarini iste`mol qilganda avitaminoz holatlari uchraydi. Avitaminozda modda almashinuvining buzilishlari hozirgi vaqtda aniqlanishi bo`yicha ferment sistemalari faolligining yoki ular ta`sirining buzilishi bilan bog`liqdir, chunki ko`pchilik fermentlar prostetik guruhlari tarkibiga kiradi. Vitaminlarning fermentlar bilan bog`liqligini birinchi marotaba 1922 yilda akademik N.D. Zelinskiy ko`rsatib bergan. Uning fikricha, vitaminlar modda almashinuvini bevosita boshqarmasdan, bilvosita tarkibiga kiradigan fermentlar orqali boshqaradi. Bu holat hozirgi kunda o`z isbotini topgan. organizmda ma`lum miqdorda sintezlanadigan, vitaminlarga o`xshab ta`sir etadigan, turli kimyoviy moddalar guruhi tafovut etiladi; odam va ba`zi hayvonlar uchun bu moddalar vitaminsimon moddalar deyiladi. Ularga xolin, lipoat kislota, vitamin B₁₅ (pangamat kislota), orotat kislota, inozit, ubixinon, paraaminobenzoat kislota, karnitin, linol va linolen kislotalari, vitamin U va qator qush, kalamush, jo`ja, to`qima bo`laklari uchun o`sish omillari kiradi.

Avitaminozlar-ovqat tarkibida qandaydir vitaminning bo`lmasligi yoki so`rilishining buzilishi natijasida kelib chiqadigan kasallik. **Gipovitaminozlar** - ovqat tarkibida vitaminlarning kam qabul qilin- ishi yoki so`rilishining pasayishi natijasida kelib chiqadigan kasallik. Alimentar a- va gipovitaminozlar ovqat tarkibida vitaminlarning bo`lmasligi yoki kam saqlanishi natijasida vujudga keladi. Ko`pchilik fermentlarning katalitik funksiyasi ularning tarkibidagi kofermentlar bilan bog`liq.

Ferment aktiv markazining katalitik qismida joylashgan koferment, kimyoviy guruh, atom va elektronlarning donor-akseptor vazifasini bajarib kimyoviy reaksiyalarda bevosita qatnashadi. Fermentlarda apofennent spetsifiklikni ta`minlaydi va substratni kimyoviy o`zgarish turiga javob beradi. Bitta koferment bir-necha xil apofermentlar bilan boglanishi va substratning turli xil kimyoviy o`zgarishlarida qatnashishi mumkin. Kofermentlarning kimyoviy tabiati va fermentativ jarayonlardagi funksiyasi turlicha. Asosan kofermentlik funksiyasini suvda eruvchi vitaminlar bajaradi

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati

1. Sh.X. Sobirov «Organik kimyo». Toshkent, Cho`lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2009 yil.
2. A.A. Abdusamatov, R. Mirzaev, R. Ziyaev «Organik kimyo». Akademik litsey va kasb- hunar kollejlari uchun. Toshkent, 2004

Clinical and instrumental assessment of patients with fibromyalgia syndrome.

**Khodjiyeva Dilbar Todjiyevna
Egamov Dadajon Baxtiyor ugli**
Bukhara State Medical Institute

Relevance. The representation of primary fibromyalgia (PFM) is 4% in the general population and 6-10% in general clinical practice PFM can be observed at any age, however, the predominant period is from 25 to 45 years, which is estimated as the most able-bodied.

The purpose of the study. Improving the results of treatment of patients with primary fibromyalgia in combination with comorbidity

Materials and research methods. To achieve this goal, a comprehensive clinical and laboratory examination was performed in 106 patients with primary fibromyalgia (main group -). Also, 32 apparently healthy patients were involved in the survey, which made up the control group. After preliminary studies, patients suffering from primary fibromyalgia were divided into two subgroups by blind randomization. Subgroup I consisted of 65 people, subgroup II - 41 people.

Research results. The results of the study of the vegetative status of individuals in the main and control groups demonstrated statistically significant changes in autonomic reactivity and a high prevalence of vegetative dystonia syndrome in patients with PFM. The clinical effectiveness of treatment was determined immediately after the end of the course of therapy. The group of patients with fibromyalgia was divided into two subgroups by randomization. In both groups, treatment provided for by the CHI standards, but in subgroup II, therapy was supplemented with Magne-Wb. Based on the analysis of the subjective assessment of the condition of patients in both groups after the treatment, it can be concluded that the proposed method of treatment with the inclusion of the Magne-Wb drug makes it possible to more effectively stop most clinical symptoms and reduce their intensity. Under the influence of the treatment, the patients' tolerance to pain effects changed, which was reflected in the change in the levels of pain thresholds. But after traditional therapy, these changes were not statistically significant ($p > 0.05$), while

after treatment, which included Magne-B6, the increase in pain sensitivity levels was statistically significant ($p < 0.05$).

Findings. The revealed decrease in pain thresholds indicates a lack of functioning of the antinociceptive system in patients with PFM. The study of magnesium homeostasis in patients with PFM showed a decrease in its amount in 65% of the subjects.

Analysis of the use of osteoconductive drugs in the treatment of herniated discs.

Khodjiyeva Dilbar Todjiyevna
Bozorov Uktam Naim ugli
Bukhara State Medical Institute

Relevance. Chronic back pain is one of the most significant medical and social problems in industrialized countries. According to recent epidemiological studies, the prevalence of back pain in European countries varies from 23 to 80%.

Purpose of the study. To evaluate in the future the use of microdisectomy in the surgical treatment of herniated discs.

Materials and research methods. The object of the study of the second stage of the work was patients with lumbosacral radiculopathy, who underwent surgery - microdisectomy, after which a course of rehabilitation treatment was carried out in a rehabilitation department in 2019-2021.

All patients of the main group received a course of traditional rehabilitation treatment, similar to that carried out in the first group, which included drug therapy, kinesiotherapy and the above physiotherapy methods, with the exception of rPMS. The rehabilitation program in the early stages after the operation of microdisectomy, patients of both groups received in the conditions of the rehabilitation department. Observation and testing of patients of both groups was carried out in the preoperative period, on the 7th and 21st (22nd) days after the operation.

Research results. The total number of patients was 71, of which 44 (61.9%) were men and 27 (38.1%) were women. The patients were aged 25 to 65 years (mean age 46.8 ± 10.5 years). The distribution of patients according to the level of hernia localization is presented in Table 1. As can be seen from Table 2, more than half of the patients had a herniated L4-L5 intervertebral disc, and multiple hernias were diagnosed in 7.1% of patients. The average duration of lumbosacral radiculopathy was 6.3 ± 4.1 years, the average duration of disease exacerbation was 2.8 ± 0.9 months. Analysis of the data obtained indicates that the most common causes of exacerbation of lumbosacral radiculopathy were hypothermia, increased physical activity.

Complaints that patients presented in the preoperative period were characterized by pain in the back with irradiation to the lower limb, sensory disorders, movement disorders, limitation of movements in the lumbar spine, and pelvic disorders.

Findings. Thus, a comprehensive examination of patients with lumbosacral radiculopathy in the early rehabilitation period after microdiscectomy revealed the presence of pain in all patients, sensory disorders in 59 (83.1%) patients.

Онасида гипотериоз фонидә туғилған авлод каламушлари ёнбош ичагининг морфологик ва морфометрик ўзгаришлари

Аллаберганов Д.Ш, Назаров Б.С, Шамуратов А.Ш.

Тошкент тиббиёт академияси

Резюме Ёнбош ичакни ўзига хос вазифалар бажариши, морфофункционал кўрсаткичларининг мукамаллигидан далолат беради. Ушбу ишда онасида тажриба шароитида гипотериоз чақирилган ва улардан туғилган авлод каламушлари ёнбош ичаги деворининг анатомик, гистотопографик ва морфометрик хусусиятларини ўрганиш мақсад қилиб олинган. Ёнбош ичак узунлиги, $16,6 \pm 2,5$ см, пейер пиллакчалар сони ўртача $5,4 \pm 0,8 \text{ см}^2$ талиги аниқланди. Шиллиқ пардаси қопловчи эпителийси бир қаватли, баъзи жойларида кўп қаторли эканлиги, уларнинг ядролари бетартиб жойлашганлиги, хусусий пластинкаси ҳар хил даражада дифференциаллашган гистиоген ва лимфоид хужайраларга бойлиги аниқланди.

Калит сўзлар: калаш, ингичка ичак, ёнбош ичак, анатомия, гистотопография, морфометрия

Мавзу долзарблиги. Ёнбош ичак, яъни ичакларнинг ўрта қисми улкан вазифаларни жумладан ферментлар ажратиш, моддалар, минераллар ва тузлар сўрилиши бажариши муносабати билан уни ҳар томонлама ўрганиш муҳим ҳисобланади. Ёнбош ичак қориннинг ўнг ёнбош бўшлиғида жойлашган, кўр ичакдан баугиниев қопқоғи билан чегараланган (илиоцекал қопқоқ). Ичакнинг юқори тутаи вертикал, пастки тутаи горизонтал ҳолда жойлашган [2].

Ёнбош ичак 16-24 соат оралиғида ўртача $25 \pm 5,5$ мл ичак шарбати ишлаб чиқазади. Унинг таркиби ишқорий бўлиб, асосий қисми ферментлардан ташкил топади ва бу ферментлар жами 28 хилдан иборат. Бу ферментларнинг асосий қисми панкреатик трипсиногенни фаоллаштиради [5,8]. Шунинг учун, ёнбош ичак анатомияси, топографияси ва гистотопографиясини ўрганиш муҳим масала ҳисобланади [4, 7, 8].

Ушбу ишда мақсад тажриба сифатида онасида гипотериоз чақирилган каламуш авлодлари ёнбош ичагининг морфологик ва морфометрик кўрсаткичлари ҳақидаги маълумотларни такомиллаштириш олинган.

Материал ва фойдаланилган усуллар. Материал сифатида ТТА қошида ташкил этилган лабораторияда 180-220 гр оғирликдаги гипотериоз чақирилган она каламушлардан дўнёга келган авлод каламушлари олинди. Декапитация қилинган каламушлар ёнбош ичаги тўлиқлигича ажратиб олинди. Унинг ичи очилиб, шиллик парда юзаси ювилиб, узунлиги ўлчанди ва шиллик парда юзасидаги пейер пиллакчалар саналди. Ёнбош ичакнинг бош, ўрта ва охириги дистал қисмидан 4см дан бўлаклар кесиб олиниб, юпқа қоғоз юзасига ёпиштирилди, қоғоз ва ичак биргаликда ғалтак қилиб ўралди, ўртасидан боғланиб, 10% нейтралланган формалинга солинди. Гистологик препаратларда, 20та кўриш майдонида окуляр микрометр ёрдамида ичак девори қатламлари ўлчанди. Ҳар бирининг ўртача арифметик кўрсаткичи (М), хатолиги (m) ва ишончлилик даражаси (Р) ҳисобланди. Миқдорий кўрсаткичларга статистик ишлов берилди.

Тадқиқот натижалари ва муҳокама. Ингичка ва ёнбош ичак умумий ҳолда *intestinum tenue mesenteriale* номланади, каламушларда узунлиги ўртача 26см бўлади, 12-бармоқ ичакдан фарқи, улар қорин пардаси билан қопланган. Ингичка ичак (*jejunum*) билан ёнбош ичак (*ileum*) ўртасида аниқ чегара кўринмайди [1, 2]. Янги туғилган авлодларда ёнбош ичакнинг узунлиги 16 смдан 17,2 смгача узунликдалиги аниқланди. Лекин ингичка ичак диаметри катта, ёнбош ичакники кичик ва девори қалинроқ эканлиги кузатилади. Ингичка ичак шиллик пардаси кўз билан қаралганда яримойсимон, айлана ёки спиралсимон бурмалари мавжудлиги аниқланди. Айлана бурмалари адабиётларда Керкринг клапанлари дейилади [5] ва у шиллик ва шиллик ости қаватлардан ташкил топади. Ёнбош ичак шиллик пардасида кўп сонли сўрғичлари борлигидан, анатомик жиҳатдан духоба материалига ўхшайди, микроскопик жиҳатдан сўрғичлар қалинлиги 0,3мм. Ёнбош ичакнинг проксимал қисмида сўрғичлар баргсимон, дистал қисмига борган сари бармоқсимон кўринишга айланиб боради. Сўрғичлар орасига шиллик ости қаватида жойлашган найсимон ичак безлари ва Либеркюн безлар чиқарув тешиклари очилади. Шиллик парда юзасида цилиндрик қопловчи ва

қадохсимон хужайралар аниқланади, безларида эса ўзак, жиякли, қадохсимон, Панет ва энтероэндокрин хужайралари мавжудлиги аниқланади [6]

Лимфоид хужайраларнинг ядролари асосан думалоқ шаклда ва гематоксилин билан тўқ бўялган, айримлари базал мембрана орқали миграция ҳолатидалиги кузатилади. Бу қаватнинг капиллярлари девори юпқа, яъни фақат эндотелий хужайралардан ва базал мембранадан ташкил топган. Айрим томирлар атрофида цитоплазмаси эозинофилли семиз хужайралар мавжудлиги аниқланади.

1-расм. Янги туғилган авлод ёнбош ичаги шиллик пардаси. Сўрғичлар жиякли қопловчи эпителий, гистиоцитар ва лимфоид хужайраларга бой хусусий пластинка. Бўёқ: Г-Э. X: 10x100.

Меъда-ичак йўли, жумладан ёнбош ичакда ҳам лимфоид тўқимасида 4та анатомик-функционал майдон фарқ қилинади: 1) қопловчи эпителий орасида лимфо-эпителиал симбиоз кўринишидаги лимфоцитлар; 2) шиллик парда хусусий пластинкасидаги лимфоцитлар; 3) Шиллик парда ости қаватидаги лимфоид фолликулалар, жумладан ёнбош ичак пейер пиллакчалари; 4) йўғон ичак солитар лимфоид фолликулалари. Биз ҳам бу тартибни инобатга олиб, ёнбош ичак девори лимфоид тўқимасини ўргандик

Лимфоид фолликуланинг апикал қисмини бир қаватли призматик эпителий қоплаган (2-расм) ва бу эпителий хужайралари орасида лимфо-эпителиал симбиозга киришган лимфоцитлар кўплиги аниқланади.

2-расм. Ёнбош ичак шиллик қавати GALT – тузилмалари ўрни коллапсга учраган ва ўрнида сийрак толали бириктиривч тўқима тузилмаларини такомил топаётганлиги аниқланади (1), ичак сўрғичлари апикал соҳаларида интраэпителиал лимфоцитларнинг бир жойа тўпланиши ва сохта лимфоид фолликулани эслатувчи псевдофолликулоид тузилмаларнинг шаклланиши аниқланади (2). Бўёқ Г.Э. Ўлчами 10x10.

Жадвал. Ёнбош ичак девори узунлиги, пейер пилакчалар сони ва катламларининг ўлчамлари, мкм

№	Кўрсаткичлар	ўлчамлари	Ишончлилик даражаси
1	Ёнбош ичак узунлиги	11,8±1,6 см	P ≤ 0,05
2	Пейер пилакчалар сони	5,4±0,8см ²	P ≤ 0,05
3	Ёнбош ичак девори қалинлиги	515±42,5 мкм	P ≤ 0,08
4	Шиллик парда қалинлиги	416,8±25,4 мкм	P ≤ 0,06
5	Сўрғичлар узунлиги	126,4±11,8 мкм	P ≤ 0,04
6	Крипталар чуқурлиги	1135±4,3 мкм	P ≤ 0,05
7	Шиллик ости қават қалинлиги	116±21 мкм	P ≤ 0,12
8	Мушак қават қалинлиги	95,7±4,1 мкм	P ≤ 0,03
9	Сероз парда қалинлиги	21,4±1,2 мкм	P ≤ 0,03
10	Сўрғичларнинг крипталарга нисбатан коэффиценти	6,19	

Морфометрик текширувлар натижалари кўрсатишича, назорат гуруҳи ёнбош ичаги анатомик жиҳатдан ўлчанганда, унинг узунлиги ўғил болаларда ўртача 15,8±1,6 см бўлиб чиқди. Ичак очилиб, шиллик парда юзаси ювилиб, ундаги пейер пилакчалари саналди ва ўртача 8,4±0,6 талиги аниқланди.

Хулоса Назорат гуруҳи авлод каламушлар ёнбош ичагининг ўртача узунлиги, 15,8±1,6 м, пейер пилакчалар сони ўртача 8,4±0,6см² талиги аниқланди.

Ёнбош ичак шиллик пардаси қопловчи эпителийси бир қаватли, баъзи жойларида кўп қаторли эканлиги, уларнинг ядролари асосан хужайранинг базал қисмида, лекин айримлариники ўрта соҳасидалиги, кам бўлсада

кадоҳсимон хужайралар борлиги, хусусий пластинкаси ҳар хил даражада дифференциаллашган гистиоген ва лимфоид хужайраларга бойлиги аниқланди.

Ёнбош ичак деворининг қалинлиги ўртача $515 \pm 42,5$ мкмни ташкил қилган бўлса, унинг деярлик ярми шиллиқ пардага, ундаги сўрғич ва крипталарга тўри келса, шиллиқ ости, мушак ва сероз пардаси қолган қисмини ташкил қилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Абдрешов С. Н. Состояние адренергического иннервационного аппарата щитовидной железы, кровеносных и лимфатических сосудов и лимфатических узлов в период коррекции гипотиреоза / С. Н. Абдрешов, Г. А. Демченко, А. Т. Маматаева [и др.] // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. – 2021. – Т. 171. – № 2. – С. 253-258.
2. Абдукаримова Н. У. Морфометрическая характеристика лимфоидных узелков (пейеровых бляшек) тонкой кишки в онтогенезе / Н. У. Абдукаримова, Х. А. Ганиева, Г. М. Сафарова, Е. Г. Муйдинова // Universum: медицина и фармакология. – 2020. – № 2-3(66). – С. 20-25.
3. Азизова Ф. Х. Постнатальный морфогенез иммунных органов у потомства, полученного в условиях экспериментального гипотиреоза у матери / Ф. Х. Азизова, Н. К. Тухтаев, С. Х. Ишанджанова [и др.] // Морфология. – 2016. – Т. 149. – № 3. – С. 10-10а.

Почечная патология у новорожденных

К.З.Яхяева, Олимова Р.Р.

Ташкентская медицинская академия, Узбекистан

Актуальность. В последние годы возрос интерес к проблемам нефропатий, поскольку многие заболевания почек у детей старшего возраста и взрослых, имеют истоки в неблагополучии анте- и перинатального периодов. В связи с ухудшением экологической ситуации и изменениями среды обитания человека возникла проблема экологической патологии как следствия воздействия физических, биологических и химических факторов.

Цель исследования: дать характеристику факторов риска формирования патологии почек у новорожденных детей на основании анализа анамнестических критериев.

Наиболее часто в неонатальном периоде встречаются инфекционно-воспалительные заболевания ОМС, несколько реже – гипоксические нефропатии, острая почечная недостаточность (ОПН), токсико-аллергические состояния и интерстициальный нефрит, а также у них возможно развитие врожденных и наследственных заболеваний почек (гидронефроз, пузырно-мочеточниковый рефлюкс, поликистоз почек), инфарктов почек, дисметаболических нефропатий. При этом одной из ведущих концепций в генезе патологических процессов в почках является деструкция клеточных мембран, обусловленная эндо- и экзогенными факторами и разрушение клеток нефроэпителия. По данным ряда зарубежных авторов, при тяжелой и длительной гипоксии деструкция канальцевого эпителия происходит в результате некроза и апоптоза. Выраженность мембранодестабилизирующих процессов, их пролонгированность и состояние репарации обуславливают клиническую картину заболевания.

При сборе анамнеза следует учитывать возраст родителей, место рождения, и, главным образом, профессию и характер выполняемой работы, связана ли профессиональная деятельность с промышленными вредностями, имеет ли

мать вредные привычки, находилась ли в наследственные и хронические заболевания почек и мочевыводящих путей у родственников. Уточняются при этом сведения о течении беременности, состоянии здоровья матери в это время и употреблении ею лекарственных средств, наличии и исходе предыдущих беременностей (самопроизвольные выкидыши, мертворождения, наличие детей с врожденными пороками развития мочевой системы), а также нарушение гистогенеза может проявиться пороками развития почки и другими достоверными критериями морфофункциональной незрелости почек – органная дисплазия. Это является показателем острой необходимости для разработки мероприятий.

Выводы: 1. В возникновении врожденных нефропатий имеют значение отягощенность по заболеваниям органов мочевой системы у матери новорожденного ребенка и осложненное течение беременности. 2. Высокая частота встречаемости поражений органов мочевой системы у новорожденного требует внедрения в клиническую практику современных неинвазивных и высокоинформативных методов оценки функционального состояния почек в неонатальном периоде.

Литература

1. Абдусагатова Ш.Ш., Яхяева К.З., Курбоналиева З. С. Факторы риска развития почечной патологии у детей //Иновации в медицине и медицинском образовании. Ташкент, 2018. С. 6-7.
2. Бошманова М.А., Яхяева К.З., Нормуротова М.Н. Частота поражение почек при геморрагическом васкулите у детей и оптимизация лечения // RE-HEALTH №3-1 2020 С.328-330
3. Зеленцова В.Л. Нефропатий перинатального периода, особенности течения, исходы: Авто- реф. дис... д-ра мед. наук. - Екатеринбург, 2003. - 46 с.
4. Особенности острой почечной недостаточности у новорожденных детей / А.М. Поздняков, Т.И. Иванникова, В.Г. Середняк, И.В. Чалых // Тезисы первого съезда нефрологов России. - Казань, 1994.-С. 131-132.
5. К.З.Яхяева. Инфекционные факторы возникновения почечной патологии у детей. // Актуальные вопросы нефрологии. Международная научно-практическая конференция – г.Ташкент – 2019. – С.133-134.

PEDAGOGICAL SCIENCE

Oilaviy ajirimlar natijasidagi noto'liq oila farzandlarning ruhiy holati

Aripov Shokirjon Olimovich

Farg'ona davlat universiteti
pedagogika kafedrası o'qituvchisi

Shaxsning shakllanishida u dunyoga kelib, tarbiyalanayotgan oiladagi muhit, undagi psixologik iqlim, oila a'zolarining o'zaro munosabatlari, bolaning o'z ota-onasi, aka-ukalari, opa-singillariga munosabati va aksincha, ularning bolaga munosabati, uning oilasidagi turmush tarzi, shaxslararo munosabatlarning qanday tashkil qilinganligi kabi omillar muhim o'rin egallaydi. Farzandlar oilada ota-onaning bir-biriga, qolaversa atrofida qilargaga bo'lgan munosabati, mehri, muhabbati, bir-birini tushunishi, hurmat qilishi asosida tarbiyalanishi lozim. Shunday ekan ota har doim o'zida ijobiy sifatlarni shakllantirib borishi, farzandiga yaxshi sifatlari bilan na'muna bo'la olishi lozim. Onaning farzand kamolotidagi o'rni juda beqiyos bo'lib, o'z navbatida ona ham o'zida axloqiy, insoniy sifatlarni mujassam etib shakllantirishi lozim. Zero barcha ota-onalar barkamol yetuk ideal farzand tarbiyalashni istaydi, buning uchun esa avvalo ideal ota-ona bo'lish lozimdir. Bola uchun oila - bu eng katta dunyodir. Oilada u yashaydi, faoliyatda bo'ladi, o'zi uchun yangiliklarni kashf etadi. Bu makon bolalarga sevishni nafratanishni, quvonishni, hamdardlikni o'rganadi. Oila a'zosi sifatida bola ota-ona bilan ma'lum ma'noda muloqotda bo'ladi, bu munosabatlar unga ijobiy yoki salbiy ta'sir ko'rsatadi. Natijada bola mehribon ochiqko'ngil, muloqotga kirishuvchan yoki aksincha qaysar, qo'pol yolg'onchi bo'lib o'sishi mumkin. Shunday qilib oilada tarbiya masalasi har bir tashkiliy jarayon singari ma'lum maqsadga yo'nalganlik aniq vazifalar qo'yishni talab qiladi. Har bir oilada bola tarbiyasining asosiy maqsadi o'z ichiga ma'naviy boy ruxan pok va insoniy barkamollik kabi xususiyalami mujasamlashtirilgan shaxsiy har tomonlama rivojlantirishda iboratdir. Umuman olganda ajralishlar va bunday o'zgaruvchan, ziddiyatli oilalardagi munosabatlar bolani dastlabki ijtimoiylashuvi sharoitlarni yomonlashtiradi asab sistemasida psixikasidagi buzilishlarga sabab bo'ladi, asocial xulq-atvor shakllanishining omili bo'lishi, bolani ijtimoiy muhit bilan munosabatga kirisha olmasligi muammolarini paydo

bo`lishiga olib keladi. Bularning hammasi noto`liq oila sharoitida tarbiyaviy vazifalarini bajarishda qiyinchiliklarga sabab bo`ladi.

Bilamizki, oilalar tinchligi va mustahkamligida oila boshlig`i-erkaklarning o`rni hamda mas`uliyati juda katta. Chunki hayotning qiyinchiliklarini ular o`z yelkalariga oladilar. Afsuski, amaliyotda ko`rib turibmizki, erkaklarning oilaviy munosabatlarda o`z o`rnini yo`qotib qo`yayotgani, ya`ni ikkinchi darajaga tushib qolayotgan holatlar ham yo`q emas.

Xo`sh, muammolarning oldini qanday olish zarur? Avvalo, yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlab borish zarur. Bu juda muhim ahamiyatga ega. Unda bir qator omillarga e`tibor qaratish lozim bo`ladi, ya`ni oiladagi ajrimlarni oldini olishda, asosan, yoshlarni oila ilmiga o`rgatish maqsadga muvofiqdir. Ularda oila muqaddas qo`rg`on ekanligi to`g`risidagi targ`ibot-tushuntirish ishlarini butunlay yangi bosqichda, ya`ni noodatiy usul va yondashuvlar asosida olib borish kerak.

Ajralish hozirgi zamon insoniylik jamiyatining eng muhim ijtimoiy muammolaridan biri hisoblanadi. Shuning uchun chet elda ham, O`zbekistonda ham ajralish muammosini o`rganishga keng ilmiy jamoatchilik e`tibori qaratib kelinmoqda. Bu muammoni turli soha mutaxassislari: yuristlar, sotsiologlar, psixologlar, iqtisodchilar va boshqa fan sohalari mutaxassislari o`rganmoqdalar. Ularning e`tibori bu hodisa sabablari, omillari, motivlarini o`rganish, ularni bartaraf etish, ajralishlarning salbiy asoratlarini kamaytirish masalalariga qaratilgan. Chunki oilalarning buzilishi tufayli nafaqat shu ajralishgan er-xotin va ularning farzandlari, balki jamiyat ham ko`p zarar ko`radi. Ajralishlar ko`plab noxush hodisalar: noto`liq oilalar sonining ortishi, bolalar va o`smirlar o`rtasida qonunbuzarlikning ko`payishi, pedagogik nazoratsiz qolgan bolalar sonining ortishi, yolg`izlik, sobiq er-xotinlar va qarindoshlar orasidagi munosabatlarning yomonlashuvi kabilarning yuzaga kelishiga sabab bo`ladi.

Noto`liq oila haqida gap ketganda, shuni alohida ta`kidlab o`tish joizki, noto`liq oilalar ham turlicha yuzaga keladi. Oilalar erxotinlardan birining vafot etishi yoki ularning ajralishi tufayli noto`liq bo`lib qolishi mumkin. Albatta oilada ota yoki onaning vafot etishi ulkan bir fojia, avvalo, bu fojia hech kimning

boshiga tushmasin, lekin bunday oilalarda marhumning ruhi hurmati, unga nisbatan, uning sha`niga ijobiy munosabatlar saqlanib qolgan bo`ladi. Biroq er-xotin ajralishi sababli yuzga kelgan noto`liq oilalarda “tirik yetim” bolalra qoladi. Birinchidan, “tirik yetimlik” jamoatchilik o`rtasida, ayniqsa, bolalar jamoalarida – bog`chada, maktabda, tengdoshlarga davrasida nisbatan kuchliroq oqralanadi.

Ikkinchidan, bundat oilalrda ota yoki ona tomonidan, ularning yaqinlari tomonidan sobiq turmush o`rtog`i sha`niga, uning sahxiyatiga salbiy bo`yoqlar beruvchi munosabatlar shakllanadi. Sobiq er-xotinlar tononidan bir –birlarini qoralovchi fikmulohazalar ko`proq bildiriladi. Buning oqibatida noto`liq oilalardagi farzandlarning shakllanishida qator noxushliklarni olib keladi. Ayniqsa, ajralish natijasida otasiz o`sayotgan qiz bolaning his-tuyg`ulariga, otasiga bo`lgan mehriga, qiz bolada shakllanadigan ota obraziga va otasiz o`sayotgan qizning ruhiyatiga salbiy ta`sir ko`rsatadi. Nu esa nafaqat qiz bolaning bolalik davrida balki kelgusida ham o`zi mustaqil oila qurganida o`z asoratini ifodalashi mumkin. Ma`lumki, o`zbek oiallarida ajralishlar miqdori boshqa millatlarga qaraganda kam. Lekin har bir ajrashgan oilaga to`g`ri keladigan “tirik yetim” bolalar soni o`zbek oilalarida 2-2,5 martaga ko`p. Shu bilan birga, “ajralish madaniyati” ning quyi saviyada ekanligi va o`ziga xos milliy xususiyatlar bilan ifodalanishi o`zbek oilalarda ko`proq oqibatlarga olib keladi. Shunga ko`ra, ajralishlarning salbiy asoratlari o`zbek oilalarda boshqa millatlarga ko`ra kuchliroq ifodalanadi.

Shuning uchun ham hozirgi vaqtda ajralish muammosini ilmiy asosda o`ragnish masalalariga alohida e`tibor berilmoqda. Ayni paytda joylardagi FHDYo organlari qoshida Oila dorilfununlari tashkil qilinib, ularda nikohlanuvchi yoshlar uchun 1 oylik o`quv kurslari tashkil qilinmoqda. Faqat shu o`rinda bir savol ko`ndalang bo`ladi: 18-20 yil davomida oilada singdirilmagan ko`nikmani 1 oy Ichida tushuntirishning imkoni bormikan? Har bir oilada muhit, iqtisodiy va ma'naviy ahvol turlicha ekanligini nazardan qochirish kerak emas. Ajrashish bolalar uchun ayanchli kechadi. Ko`pgina bolalar o`z fikrlariga ko`ra ota-onalarining ajrashishlarida o`zlarini ayblashadi, aybdorlik qayg`uga sabab bo`ladi. Ajrashish

bolalar ta'limiga salbiy ta'sir o'tkazib, o'quv jarayoni sustlashishiga yoki ta'lim olish imkoniyatlari uchun moddiy ta'minot cheklanishiga olib keladi.

Ajrashish eng avvalo, juftliklarning o'zlariga salbiy ta'sir o'tkazadi, ular hayotida og'riqli iz qoldiradi. Stress, xotiralar fojeaga aylanishi mumkin. Yolg'izlik, turmushdagi past-balandliklarni yolg'iz boshdan o'tkazish har qanday jismoniy og'riqdan ham azobliroq bo'ladi. Shu bilan birga, ajrashish bir necha turdagi his-tuyg'ularni oila uchun birinchi o'ringa olib chiqadi. Yo'qotish, g'azab, chalkashlik, ishonchsizlik, xavotir, aslida bularning o'rni mehr-muhabbat, kelajakka ishonch kabi tuyg'ular bilan to'ldirilishi kerak bo'lgan. Ajrashish bolalarni haddan tashqari his qilishga va hissiyotlarga sezgir bo'lishga olib kelishi mumkin. Oiladagi bo'shliqni to'ldirish uchun tashqaridan mehr izlash natijasida bolalar turli "yomon yo'llar"ga kirib qolish ehtimoli ham juda kata.

Demak, hamma gap baribir yoshlarning oila haqida tasavvuri va uning atrofidagi masalalarga borib taqaladi. Kalavanning uchini davlat tashkilotlarining yoinki otaonaning qo'lga tutqazib qo'yish emas, chigallikni hamjihatlikda yechishga urinish kerak. Turmush qurgan er-xotin ham o'zlarini har tomonlama ta'minlash masalasida, ham mulohaza yurita olishda mustaqillikka ega bo'lishi, nafaqat o'zining shaxsiy qiziqishlari, balki farzandining taqdiri borasida ham mas'uliyatni his etishi lozim.

Oilada ota yoki onaning yo'qligi yoki ulardan birining ketib qolishi Oila tarbiyasiga katta zarar yetkazadi. Ularning bolaga beradigan tarbiyaviy ta'sir kuchi yo'qoladi, Oila tarbiyasidagi muvozanat buziladi. Bunday sharoitda bola qalbi qat-tiq jarohatlanadi, u tajang, serjahl, qo'pol, dag'al bo'lib qoladi, kattalarga ishonmay qo'yadi, o'qishi pasayib ketadi. Oila tarbiyasida otaning obro'si katta ahamiyatga ega. Bolalarni barkamol inson qilib yetishtirishda maktabni oila bilan bog'lamasdan muvaffaqiyatga erishib bo'lmaydi. Shuning uchun Oila tarbiyasida maktab va ota-onalar o'rtasidagi ta'lim-tarbiyaga oid birgalikdagi ishlari katta ahamiyatga ega. Ota-onalarning o'qituvchilar bilan bo'lgan uchrashuvlarida aytilgan fikrlar, ayniqsa qimmatlidir. Chunki ular o'z farzandlari to'g'risida ko'proq narsalarni bilib oladilar. Shuning uchun bola tarbiyasining tub mohiyatini tushungan har bir ota-ona oila bilan

maktab o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlashga intiladi. Bola maktabni tamomlagunga qadar ota-ona maktab bilan yaqin aloqa o'rnatishi, farzandining darslarini o'zlashtirishi, xulq-atvoridan xa-bardor bo'lib turishi, tarbiya masalalarida o'qituvchi, sinf rahbari bilan maslahatlashib turishi, bolaning darsdan so'ng nima bilan mashg'ulligi haqida o'qituvchi va sinf rahbarini xabardor qilib turishi lozim. Uz navbatida o'qituvchi va sinf rahbari ham bolaning o'qishi, odobi, xulqi, maktabda o'zini tuta bilishi haqidagi ma'lumotlarni ota-onaga yetkazishi, zarurat tug'ilganda paydo bo'lgan muam-molarni birgalikda hal qilishi zarur.

Xulosa o'rnida shuni aytish lozimki, jamiyatimizning kelajagi oilalarning mustahkamligiga bog'liq. Oila nikoh asosida vujudga keladigan farog'at maskani bo'lmog'i darkor. Uni yuritishda ilohiy ta'limotlarga amal qilinadigan bo'lsa, u haqiqatda mustahkam va bardavom bo'ladi. Bu borada har birimiz bir yoqadan bosh chiqarib, oilalarning mustahkamligi, jamiyatimizning sog'lomligi hamda farzandlarimizning porloq kelajagi yo'lida o'stirayotgan o'g'il-qizlarimizga to'g'ri tarbiya berib bormog'imiz lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Rizouddin ibn Faxruddin. «Oila». – Toshkent, 1991
- 2.Tuychieva, I., Aripov, S., Madaminova, D., & Mustaev, R. (2021). The pedagogical system of preparing boys for family relationships in general secondary schools. *湖南大学学报 (自然科学版)*, 48(8).
- 3.Арипов, Ш. О. (2022). Ёшларни оилага тайёрлашда оилада эр ва хотиннинг айрим мажбурият ва бурчларини қонуний жихатдан тушунтириш. *Academic research in educational sciences*, 3(1), 68-75.
- 4.Sh.O. Aripov Maktab ta'limidan boshlab o'g'il bolalarni oila mustahkamligi, erkak kishining o'rni va islom ta'limotidagi qarashlarini shakllantirish *Pedagogical sciences and teaching methods* 408-410 2 (14)2022/6/8
- 5.Ш.О.Арипов [Ёшларни оилага тайёрлашда оилада эр ва хотиннинг айрим мажбурият ва бурчларини қонуний жихатдан тушунтириш](#) *Academic research in educational sciences* 68-75 3 (1) 2022y

Bugungi kunda zamonaviy futbolning dunyo va O`zbekistondagi rivoji

Maxsumov Islomjon Adil o`g`li UzDJTSU o`qituvchi
Xalikov Davron Otkurjonovich UzDJTSU 2-bosqich magistranti
Saida'zamov Ilyosxon Olimjon o`g`li O`zDJTSU 2-bosqich talabasi

Annotation. This article discusses the progress of modern football in today's era, the level of development in Uzbekistan and world countries, as well as football stars who have contributed to the development of this sports game.

Key words: football, Pele, goal, speed, flexibility, “goal machine”.

Futbol hozirgi zamonga kelib, butun dunyoda shu qadar rivojlandiki, bu o`yin sport turi degan maqomidan san`at darajasiga chiqib ulgurdi. Futbol har doim jozibali tarzda o`ynalishi kerak, bu shou bo`lishi shart, – degan edi Yoxan Kruyev. Futbol bu – san`at. Aslida, ham shunday. Har bir o`yinda futbolchilarning ajoyib harakatlaridan rohatlanamiz. Aytaylik, chiroyli gollar, ajoyib pastlar, yoqimli vaziyatlar, har xil emotsiyalar, hissiyotlar bularning barcha-barchasi futbol o`yinida yaqqol namoyon bo`ladi. Bundab tashqari futbolda futbolchilarning gol urib, g`alabani, darvozaga urilgan golni nishonlashlari, emotsiyalarini namoyon etishlarini kuzatish nafaqat futbolchilarning o`zida, balki shu o`yinga qiziquvchilar va tomoshabinlarda ham estetik zavq uyg`otadi. Futbol, asosan, to`qson daqiqa o`ynaladi. Ana shu to`qson daqiqa ichida kichik bir soniyalar ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ma`lum ma`noda bugungi zamonaviy futbolda mana shu kichik soniyalar ichida birgina aqlli qaror qabul qilish juda muhim sanaladi va albatta, bu qaror butun bir o`yinni hal qilishi mumkin. O`yinchilarning zargarona, aqlli uzatmalari, chiroyli gollari muxlislarni hayratga soladi. Futbol o`yini o`tgan asrda Braziliya, Germaniya, Italiya, Ispaniya, Argentina va Buyuk Britaniyada keng rivojlandi. Bu esa butun dunyoda futbolning ommalashib borishiga sabab bo`ldi. Jahon futbolda o`chmas iz qoldirgan, o`z nomlarini tarix zarvaraqlariga oltin harflar bilan muhrlab qoldirgan, kelajak avlodga namuna bo`ladigan futbolchilar ko`plab topiladi. Bu futbolchilarga Pele, Maradona, L. Yashin, Y. Kruyf, M. Platini, Z. Zidan va boshqa futbol yulduzlarini misol qilib keltirishimiz mumkin. O`z davrining “futbol qiroli” iga aylangan Pele uch karra jahon chempioni hisoblanadi. U 1958-, 1962- va 1970-yilgi jahon chempionatida g`olib bo`lgan. 1957 – 1977- yillarda 1300 ga yaqin to`p kiritib,

jahon rekordini o`rnatgan. Hozirgi kunda o`z cho`qqisining eng yuqorisiga ko`tarilgan, oltin to`p sohiblari bo`lmish Lionel Messi va Cristiano Ronaldo kabi futbolchilarni XXI asr jahon futbolining yorqin yulduzlari sifatida keltirishimiz mumkin. L. Messi jamoasining “ijodkori”, “drejori” bo`lsa, Ronaldo “gol mashinasi”. Ularsiz bugungi dunyo futbolini tasavvur etish juda qiyin. Ularning sovrinlari, natijalari, urgan gollari, o`yinlarini tarozi pallasiga qo`ysak-da, tarozi toshi ojizlik qiladi deyish mumkin. Ularning yillar davomida to`plagan tajribasi, mahorati haqida qancha gapirilsa, shuncha oz. Zero, bu ikki futbolchi tom ma`noda futbolning so`nmas yulduzlariga aylanib ulgurishdi. Bu futbolchilar hozirgi kunga kelib, „millionlar futboli” ichida millionlab muxlislariga egadirlar.

O`zbek futboli haqida so`z ketganda, yurtimizda dastlab 1912-yilda Qo`qonda birinchi futbol jamoasi tuzildi. Keyinroq Farg`ona, Samarqand, Toshkent, Andijon, Namangan viloyatlarida ham futbol jamoalari paydo bo`ldi. XX asrning 20-yillarida mamlakatimizda turli toifadagi musobaqalar, jumladan, 1937-yildan „O`zbekiston birinchiligi” muntazam ravishda o`tkazila boshlandi. 1956-yilda Toshkentda „Paxtakor” jamoasining tashkil etilishi va shu nomdagi stadion qurilishi respublikamizda futbolning rivojlanishiga katta turtki bo`ldi. 1959-yilda tashkil etilgan O`zbekiston futbol federatsiyasi 1992-yilda (keyinroq 2001-yilda) qayta ro`yxatdan o`tdi (4. 345). O`zbek futboliga M. Qosimov, I. Shkvirin, M. Shatskix, va boshqa futbolchilarimiz ulkan hissa qo`shganlar va bugungi kunda ham yosh, o`sib kelayotgan avlod o`z hissalarini qo`shib kelishmoqdalar. “Paxtakor”, „Bunyodkor“, „Nasaf“, „Lokomotiv“ singari yurtimizda faoliyat olib borayotgan jamoalar nafaqat yurtimizda, balki Osiyo mintaqasida ham o`z o`rni va mavqeyiga ega jamoalar hisoblanadi. Hozirda o`zbek futbolida ko`zga ko`ringan iqtidorli futbolchilarimiz Yevropa yashil maydonlarida ham to`p surishga muyassar bo`lmoqdalar. Jumladan, Eldor Shomurodov, Jaloliddin Masharipov, Jasur Yaxshiboyev kabi futbolchilarimiz dunyo futbolida legioner sifatida yashil maydonlarda to`p surayotganligi vatandoshlarimizga faxr bag`ishlaydi. O`zbekistonda birinchi raqamli sport turlaridan biri bo`lmish futbolni yanada rivojlantirishga doir Prezidentimiz tomonidan qo`shimcha chora-tadbirlar, loyihalar

futbolga joriy etilmoqda. Hozirda yoshlarni futbol bilan shugʻullanishlariga qiziqishlarini oshirish, ommaviy va havaskor sportni rivojlantirishga katta eʼtibor berilmoqda. Bugungi kunda har bir viloyatlar qamrovida futbol akademiyalari, bolalar va oʻsmirlar sport maktablari faoliyat olib bormoqda. Yurboshimiz tomonidan yoshlarni sport bilan band etish, oʻquvchi-yoshlarni boʻsh vaqtini samarali oʻtkazish boʻyicha qarorlar qabul qilingan va bugungi kunda samarali natijalarga erishilmoqda. Bu borada uch bosqichli sport oʻyinlari tashkil etilgan. Bular “Umid nihollari”, “Barkamol avlod” va kichik olimpiada deb atalmish “Unversiada” sport musobaqalaridir. Har yili mahallalar oʻrtasida “Mahalla birinchiligi” oʻtkaziladi. Bu musobaqalarda yuqori isteʼdodga ega boʻlgan yoshlarni tanlab olish juda muhim. Bu yaratilgan imkoniyatlardan yoshlar toʻgʻri foydalansa bas. Futbol qiroli Pele oʻzining hayoti, yoshligi haqida shunday soʻzlarni aytadi: “Odamlarni hurmat qilish va munosib boʻlish uchun koʻp mehnat qilish kerak. Ilgari juda qattiq mehnat qilardim. Mashgʻulotlardan soʻng boshqa futbolchilar plyajga borganlarida men toʻp urayotgan boʻlardim”, – deydi. Mana, nima uchun Pele futbolda ulkan yutuqlarga erishgan. Har bir futbolchi oʻzi uchun yangi dunyo kashf qilishi mumkin. Buning uchun ulardan kuchli hamda mashaqqatli mehnat talab etiladi. Ana shundagina kelajakda boʻlgʻusi yosh futbolchilarimizdan Peledек futbol qirollari, oltin toʻp sohiblari yetishib chiqadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Eng mashhur gol nishonlashlar. Stadion.uz.
2. Futbol va futbolchilarning eng mashhur 66 ta iboralari. uz.warbletoncouncil.org.
3. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 7-жилд. – Тошкент: „Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2004. – 704 б.
4. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 9-жилд. – Тошкент: „Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2005. – 704 б.

Management autonomy of HEIs in Western countries

Azamov Jasurbek Murodovich

Independent researcher of Kokokn State Pedagogical Institute,
Doctor of Philosophy in Legal Sciences (PhD)

Abstract

In the article, the need to reform the system of autonomy in the management of higher education institutions in the West, the need to introduce new principles to it, and the issues of introducing academic and financial autonomy as components of institutional autonomy as new principles of higher education management and effective aspects are highlighted.

Key words: Vice-rector, rector, vice-rectors, department heads and faculty deans, diversification.

Today, many European higher education institutions use a two-tiered governance structure that involves external members. The decisions of the external members are mandatory, as well as the decisions of the internal members. External members participate in the management of HEIs with a two-tier system. Today, many European HEIs also aim to increase the number of governance participants with external stakeholders integrated into small decision-making bodies. European HEIs, which have gained more autonomy, are moving to the practice of appointing rectors who have strategic management experience and who are outside the scientific and academic field. The independent selection, appointment and dismissal of vice-rectors, as well as decision-making about their term of office, are not fully formed in all European higher education systems, and their legal basis is not guaranteed.

These indicators reflect the most important aspects of management activities of HEIs in administrative, organizational and personnel issues. Independence in decision-making and recruitment of qualified personnel ensure the competitiveness of higher educational institutions. Giving greater powers and decision-making rights to the governing body of higher education institutions (Board of Trustees) helps to increase the efficiency of the entire higher education system. Because the speed of decision-making is the basis of the independence of the internal management system of higher educational institutions. The inclusion of external members in the structure

of management bodies is also important, because their participation allows taking into account the interests of a wide range of interested parties when making management decisions.

The ability to make decisions about the internal structure of HEIs has a direct impact on the ability to identify and implement the directions of scientific and strategic development. In addition, the creation of legal entities allows diversification of the sources of financing of the activities of OTM.

The ability of HEIs to independently hire highly qualified pedagogues based on their requirements creates conditions for effective competition in the global environment of higher education. Independent determination of the salary level and the conditions for promotion in the service will further increase the possibility of attracting the most talented teachers and administrative staff of HEIs. Thus, the use of the above-mentioned criteria allows to develop the basic management capabilities of higher educational institutions.

When assessing the level of organizational independence and institutional capabilities of higher education institutions in Europe, it is necessary to consider the structure of the institution's governing bodies. The structure of the governing bodies of European HEIs can be different. Nevertheless, the main management bodies of higher educational institutions consist of decision-making bodies and advisory bodies. In most countries, the basic norms of the decision-making bodies of HEIs are regulated by law, but universities usually have freedom in their implementation.

Conditionally, two main structures of governing bodies of European universities can be distinguished: two-level and unitary (joint). In most countries, higher education institutions have a two-tier structure consisting of the Council (collegial governing body) and the Senate. The names of the structures may change, but the Senate, which usually consists of a large number of members, remains the same.

A two-level structure operates in many European countries, and usually the activity of one of the bodies is secondary and advisory in nature. In a two-tier structure, the Council is usually responsible for making decisions on matters of

strategic importance, such as the strategic plan, the appointment of the rector and vice-rectors, and the allocation of the budget.

The Senate is responsible for academic matters such as the development of educational programs, awarding diplomas and raising the level of service of employees. The members of the Senate are faculty representatives, administrative staff and students, and the members of the Council are internal (faculty, administrative staff, etc.) and external members (leaders of partner companies, representatives of ministries, etc.).) will consist of.

In conclusion, the right to independently appoint representatives of the executive management of higher education institutions is the main indicator of management autonomy. The executive management of the university includes the rector, vice-rectors, department heads and faculty deans. In some countries, the composition of the members of the executive board and the requirements for them are determined by law.

References

1. Stichweh R. (1994) *Wissenschaft, Universitat, Profession — Soziologische Analysen*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
2. Ordorika I. (2003) The limits of university autonomy: Power and politics at the Universidad Nacional Autónoma de México // *Higher Education*. Vol.46. No. 3. P.361–388.
3. Берман Г.Ж. *Западная традиция права: эпоха формирования*. Москва: 1994.—С.127-153.
Rashdall H. *The universities of Europe in the Middle Ages*. Oxford, 1936. Vol. 1. – P.87-267.

PHILOLOGICAL SCIENCE

Исҳоқхон ибрат асарлари лексикасида маънодош сўзларнинг лексик-семантик воқеланиши

Муротали Латипов, ГулДУ мустақил изланувчиси

Аннотация. Мақолада маърифатпарвар жаҳид адиби Исҳоқхон Ибратнинг насрий, назмий, публицистик асарлари матнида қўлланган синонимларнинг генетик манбаси, семантик табиати, услубий қўлланиши ўрганилган.

Калит сўзлар: семема, ифода семаси, семантик воқеланиш, синонимик қатор, синонимик муносабат, эмоционаллик, экспрессивлик, грамматик кўрсаткич, денотат, коннотатив маъно.

Маънодош сўзлар тилнинг луғавий жиҳатдан бойлик даражасини кўрсатиб берувчи ўзига хос воситадир. Тилда маънодош сўзларнинг кўп бўлиши тилнинг эстетик вазифасини янада тўлиқ бажара олиш имкониятини таъминлайди. Бу жуда қадим замонлардан бери анланган, идрок этилган ва ўрганилган ҳодисадир. Ўзбек тили маънодош сўзларга жуда бой тил ҳисобланади. Бадиий сўз санъаткорлари тилимиздаги маънодош сўзлар ичидан тасвир мақсади ва руҳига мувофиқ келадиган аниқ сўзни топиб, ўз асарларида қўллашга ҳаракат қиладилар, шу тариқа, қаҳрамонлар руҳияти ҳамда тасвир объектининг энг кичик қирраларигача реал кўрсатиб беришга интиладилар [1;51]. Маънодош сўзлар синонимлар деб ҳам юритилади. Шаклан ҳар хил, аммо бир тушунчани турли бўёқ ва оттенка туси билан ифодаладиган лексемалар синоним дейилади. Синоним лексема орасидаги муносабат синонимия ёки синонимик муносабат деб юритилади. Синоним лексемаларнинг семемаларидаги аташ вазифа семаси айнан бир хил бўлиб, ифода семаси фарқланади. Мисол сифатида юз – бет – афт – башара – турк қаторини келтириш мақсадга мувофиқ. Маънодошлик қаторидаги мазкур лексемаларнинг барчасида аташ семалари бир хил, яъни “одам бошининг олд томони”, “пешонадан ияккача бўлган қисм”. Аммо ифода семалари ҳар бир лексемада ўзига хос. Аниқроғи, “шахсий муносабат” ҳар бир лексемада

бошқа-бошқа намоён бўлган. Улар қаторидаги юз лексемасида “шахсий бетараф муносабат” кўринишида бўлса, турқ лексемасида “ўта кучли шахсий салбий муносабат” тарзида [2;87].

Ҳар бир ижодкор ўз асарида синонимлардан унумли фойдаланади. Чунки синоним сўзлар нутқни чиройли, таъсирчан ва раван қилишда, сўз сеҳрини намоёниш этишда, ортиқча такрорларга йўл қўймасликда, бир маънони хилма-хил сўзлар орқали турли нозик маъно қирралари билан ифодалашда катта аҳамиятга эга. Синонимлар қатори аъзоларидан нутқ жараёнида ўринли фойдаланиш сўзловчининг мақсадини аниқ, раван ва таъсирчан ифодалашда катта аҳамиятга эга, шунингдек, нутқнинг ноўрин такрорлардан холи бўлишини таъминлайди.

Шоир ва носир, ношир ва публицист Исҳоқхон Ибрат асарларида ҳам синонимлар салмоқли ўрин эгаллайди. Адиб асарларидаги синонимлар таҳлилида, асосан, икки жиҳатга эътиборни қаратиш зарур бўлади. Улардан бири муаллифнинг икки ёки ундан ортиқ маънодош сўздан ифодаланаётган мазмун учун энг мақбул бирини танлаши бўлса, иккинчиси айни бир матн таркибида икки ёки ундан ортиқ маънодош бирликларни бадиий тасвир мақсадига уйғун ҳолда қўллаши масаласидир. Ибрат асарларида мазкур икки ҳолат ҳам кузатилади: Бир асокири шонаҳу илан ўтуб боруб турур экан, бир ҳаммомдан **оби** мустаъмал чиқиб, наждан оқиб турган экан. Уламоларга хитоб қилибдурки: “Бул **сув** ҳукми шариятда нимадур?” деб. Уламо айтибдурки: “Тақсир, шариятда ҳалоли жорий, аммоки, табиат тортмас!” дегонида: “Шариат ҳукмига қарамаган табиатни ташламоқ лозим!” деб ҳурмати шарият деб бир овуч ичган экан [3;68]; Оммага ҳаёт **замин-ерларга фахол-хошок** солуб ўтқузуб, бир кун кўчада юруб, арбоблар чоқируб, мунодий айтуб, фалонийникига нонга ёки ошга деб, бир кун ош, бир кун нон таом эди [3;69].

Синонимик муносабатда бўлган сўзлар ўзбек тили луғат бойлигининг турли лексик қатламларига мансубдир. Масалан, англамоқ (ўзбекча) – тушунмоқ (ўзбекча); гўзал (умумтуркий) – сулув (диалектал); хат (арабча) – мактуб (арабча) – нома (форс-тожикча); киши (ўзбекча) – одам (арабча); кўк

(ўзбекча) – осмон (форс-тожикча) – фалак (арабча); анализ (русча-байналмилал) – таҳлил (арабча); тема (русча-байналмилал) – мавзу (арабча) каби. Юқорида келтирилган мисолларда қўлланган об ва сув, замин ва ер сўзлари ҳам синоним лексемалардир. Об, замин форс-тожик тилига, сув, ер эса ўзбек тилига хос лексемадир. Синоним сўзларни ҳосил қилишнинг бир қатор йўллари мавжуд. Шулардан бири сўз ўзлаштириш натижасида синонимлар ҳосил қилишдир. Муаллиф бундан ўринли фойдалана олган: Хўқанд жам бўлганда: “Асос тош кўядургон киши балоғатдан буён тарки мустаҳаб содир бўлмаган киши тош кўёдур”, деганда, бу **уламою фузалолардан** ҳеч ким қодир бўлмай, ожиз бўлганда хон ўзи: “Алҳамдулиллоҳ, ман тарки мустаҳаб қилмаганман умрумда!” – деб асос тошни ўзи қўйганда, уламоий аср иттифок илан “жаннатмакон” лақабини берган экан [3;74].

Маълумки, жуфт отлар таркибидги қисмлар якка ишлатилиши ёки ишлатилмаслигига кўра уч гуруҳга бўлинади: 1. Ҳар иккала қисми якка ишлатилганда маъно англатадиган жуфт отлар. 2. Фақат битта қисми якка ҳолда маъно англатадиган жуфт отлар. 3. Ҳар иккала қисми якка ишлатилганда маъно англатмайдиган жуфт отлар.

Ҳар иккала қисми якка ишлатилганда маъно англатадиган жуфт отлар уч гуруҳга бўлинади: а) қисмлари ўзаро синоним бўлган жуфт отлар; б) қисмларининг маънолари бир-бирига яқин бўлган (аммо синоним бўлмаган) жуфт отлар; д) қисмлари ўзаро антоним бўлган жуфт сўзлар.

Юқорида қўлланган **уламою фузало** жуфт от қисмларининг маънолари бир-бирига яқин бўлган сўзларга мансубдир. “Ўзбек тилининг изоҳли луғати”да мазкур сўзларга қуйидагича изоҳ берилган:

УЛАМО – Ислом илоҳиётчилари ва ҳуқуқшунос (фақиҳ)лари, шунингдек, диний муассасаларга, суд (қозилик) маҳкамаларига, ўқув юртларига мутасадди бўлган барча ислом дини олимлари [4;293]. **ФУЗАЛО** – эск. кт. Ўқимишли кишилар; донишмандлар, зиёлилар; фазилат эгалари [4;318].

Аввалги вақтдаги маҳалла мактабида 5 йилда 3 адад муаллимда ўқуб,

охири саводим чиқмай, кейин қизлар мактабида, ўз уйимизда **волидаи марҳумамдан** ўқуб савод чиқардим. Икки сана **қиблагоҳимдан** хуснихат машқ этдим [3;86]. Муаллиф мазкур матнда она ва ота сўзларининг ўрнида волида билан қиблагоҳ синонимларини қўллаган, нутқ таъсирини, экспрессивлигини оширган. Чунки волида, қиблагоҳ сўзлари бадийий услубга хос бўлиб, уларнинг қўлланиши бадийий эмоционалликни таъминлайди.

Шаҳарни(нг) эҳтиёжини қишлоқ **адо қилур**, қишлоқни(нг) эҳтиёжини шаҳар **битирур** [3;42]. Ушбу мисолда иш-ҳаракат лексемалари ҳисобланган адо қилур, битирур феъллари ўзаро синоним сифатида қўлланган.

Ҳам ул шаҳарда ҳар куни юруб турадиган фойизлар, чироғ, шамол сандал (вентилятор ёки холодильник) бўлса, катта мактаблар бўлса, заводлар овози ҳар куни неча мартадан эшитулуб турса, бир нимарсага эҳтиёжманд бўлуб чиқса, киши дарҳол топилса, тилфонограмлар бўлса, шаҳарлар **озода**, чангдан, бўйи баддан **тоза** бўлса [3;39]

Мазкур парчада тоза ва озода сўзлари синоним сифатида қўлланиб, такрорнинг олдини олишга, нутқ равонлигига хизмат қилган. “Ўзбек тили синонимларининг изоҳли луғати”да бу сўзларнинг синонимик қатори қуйидагича берилган [5;194]: ТОЗА, ОЗОДА, ПОК, ПОКИЗА, СОФ, МУСАФФО, БЕҒУБОР, ҒУБОРСИЗ. Ифлосликдан, гард-ғубордан холи. Тоза жуда кенг қўлланади. Озода сўзида белги даражаси кучлироқ. Пок нисбатан кам қўлланади. Покиза маънони бир оз кучлироқ оттенкада ифодалайди. Соф, мусаффо шу маънода китобий ҳисобланади ва иккаласи ҳам кўпинча ҳавога нисбатан қўлланади. Мусаффо маънони кучли оттенкада ифодалайди.

Қуруғайди **кўз ёшим** ул парилар илкидин,

Сели **ашкимни** кўргач, чекти барча домонлар [3;102].

Ушбу мисолда шоир кўз ёш ва ашк сўзларини синоним сифатида қўллаган. Ашк форсча сўз бўлиб, ЎТИЛда қуйидагича изоҳланган:

АШК [ф. – кўз ёши] эск. кт. **1** Кўз ёши, ёш. Охим била эшикда ўт, ашким била девор нам. А.Навоий. Булут бағрин ой ҳажри гўё сўкар, Недин йўқса ашқини юммай тўкар. А.Навоий [4;148].

Учимиз теъдод этай, яхши билинг,

Улфату ўртоғдурмиз уч киши [3;181].

“Ўзбек тилининг изоҳли луғати”да улфат сўзига қуйидагича изоҳ берилган: **УЛФАТ** [а.–розилик; иттифоклик, иноклик; яхши кўриш, меҳр, муҳаббат] **1.** Сухбат, зиёфат ва ш.к. да доимий бирга бўладиган кишилар бирлиги, шундай кишилардан иборат бўладиган йиғин; улфатчилик. **2.** Шундай йиғин, улфатчиликнинг ҳар бир қатнашчиси, аъзоси (бошқаларига нисбатан); жўра. **3.** Умуман, сухбат, зиёфат ва ш.к. учун тўпланган (икки ва ундан ортиқ) шахслар, улардан ҳар бири (бир-бирига нисбатан). **4.** айн. улфати. **5.** кўчма Доим бирга бўлувчи нарса; “шерик”. **6** Улфат (эркаклар ва хотин-қизлар **исми**) [4;298]. “Ўзбек тилининг изоҳли луғати”да ўртоқ сўзига қуйидагича изоҳ берилган: **ЎРТОҚ 1.** Ёши тенг ёки яқин бўлиб, ўзаро яхши алоқада бўлган тенгдошлар (бир-бирига нисбатан); бирга ўсган; тенгдош, дўст, ошна. **2.** Дунёқараш, фаолияти, яшаш шароити ва ш.к. жиҳатидан бир, ғоявий жиҳатдан яқин киши; ҳамфикр, ҳамғоя. **3.** расм. Кишиларга мурожаатда, одатда уларнинг фамилияси, касби, унвони ва ш. к. билдирувчи сўзга қўшиб ишлатилади. **4** с.т.айн. **турмуш ўртоғи**; эр ёки хотин, рафиқ ёки рафиқа. **5.** Бирор иш-фаолиятда бирга бўлувчи, бирор нарсани баҳам кўрувчи; шерик [4;181]. Англашиляптики, улфат ва ўртоқ кўп маъноли сўзлар бўлиб, дўст, ошна маъносида синонимлик ҳосил қилади. “Ўзбек тили синонимларининг изоҳли луғати”да ҳам мазкур сўзлар синоним сифатида кўрсатилган [4;245].

Кўринадики, Исҳоқхон Ибрат ижодкорнинг тилдан фойдаланиш маҳоратини намоён этадиган, эмоционал-экспрессив ифода семалари қабарик ҳолда реаллашадиган лексик бирликлардан бири ҳисобланган синонимлардан ўз асарларида сермахсул фойдаланган. Гарчи, синонимлар услубий бўёқдорлик билан фарқланса-да, аммо уларнинг қўлланишидаги мантиқийликни таъминлай олиш муаллифдан истеъдод ва юксак маҳоратни тақозо этади. Адиб насрий, назмий, публицистик асарлари матнида синонимларни қўллашда ана шу мантиқийликка алоҳида эътибор қаратган услубининг ўзига хослигини таъминлаган. Асарлар матнида қўлланган

маънодош бирликлар XX аср бошларидаги давр адабий тилида синонимларнинг услубий воқеланиши ҳақида ҳам муайян маълумотлар бера олади.

Адабиётлар:

1. Йўлдошев М. Бадиий матн ва унинг лингвопоэтик таҳлили асослари. – Тошкент: Фан, 2007. – 123 б.
2. Sayullayeva R. va b. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – Toshkent, 2010. – 336 б.
3. Исҳоқхон Ибрат. Танланган асарлар. – Тошкент: Маънавият, 2020. – 159 б.
4. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 жилдли. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси Давлат илмий нашриёти, 2007. – 608 б.
5. Ҳожиев А. Ўзбек тили синонимларининг изоҳли луғати. – Тошкент: Ўқитувчи, 1974. – 308 б.

STATE AND LAW

Ўзбекистон республикасида сайлов ўтказишнинг асосий принциплари

Истамов Махмуд Шухратович

Бухоро вилояти Прокурори адлия катта маслаҳатчиси
buxv_prok@umail.uz

АННОТАЦИЯ: Ушбу мақолада, Ўзбекистон Республикаси сайлов тизимининг халқаро ҳуқуқнинг умум эътироф этилган нормаларига мувофиқлиги, сайлов қонунчилигида белгиланган асосий принциплар ва уларнинг ҳар бирининг мазмун-моҳияти муҳокама қилинган.

Калит сўзлар: сайлов қонунчилиги, сайлов принциплари, умумий сайлов ҳуқуқи, тенг сайлов ҳуқуқи, тўғридан-тўғри сайлов ҳуқуқи, яширин овоз бериш ҳуқуқи.

Миллий сайлов тизими демократиянинг асосий талаби, ҳокимиятни легитимлаш, жамиятда қонун устуворлиги ва манфаатлар мутаносиблигини таъминлашнинг энг муҳим кафолати ҳисобланади. Сайлов институтларининг такомиллашуви давлат ва жамият тараққиёти даражасини белгилаб беради. Шу асосда, мамлакатимизда миллий сайлов тизимининг ташкилий-ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш, «давлат халқ иродасини ифода этиб, унинг манфаатларига хизмат қилиш» принципларни рўёбга чиқаришнинг самарали усул ва шакллари татбиқ этиш, умум эътироф этилган халқаро ҳуқуқ нормаларини миллий қонунчиликка имплементация қилиш борасида тизимли ишлар олиб борилмоқда.

Жумладан, мамлакатимизда шаклланган сайлов тизимига оид конституциявий нормаларни изчил амалга ошириш ва такомиллаштириш мақсадида сайловга оид қонунлар тизимлаштирилиб, ягона Сайлов кодекси қабул қилинди. Бу миллий қонунчилигимизни мустаҳкамлаш, демократик сайловларни ўтказишни янада такомиллаштириш йўлидаги муҳим қадам бўлди⁹.

Ўзбекистон Республикаси Сайлов кодекси асосида сайлов ҳуқуқини самарали таъминлаш, сайловга оид ҳуқуқий механизмларни янада такомиллаштириш,

⁹ Мирзиёев Ш.М. “Конституция ва қонун устуворлиги – ҳуқуқий демократик давлат ва фуқаролик жамиятининг энг муҳим мезонидир” // <https://president.uz/uz/lists/view/3119>

миллий сайлов тизими демократлашуви жараёнларини, ривожланиш тенденцияларини таҳлил қилиш, электорат сиёсий маданиятини мустаҳкамлаш каби давлат сиёсати даражасига кўтарилди¹⁰.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг бевосита ташаббуси билан ишлаб чиқилган ушбу Сайлов кодекси Ўзбекистон Республикаси фуқароларининг хоҳиш-иродаси эркин билдирилишини таъминловчи кафолатларни белгилаш баробарида бир қатор ошкоралик, шаффофлик, ҳаққонийлик, холислик каби демократик принципларни ўзида мужассам этиб, улкан ҳуқуқий, ижтимоий ҳамда сиёсий аҳамиятга эга ҳужжатдир. Унинг ҳаётга татбиқ этилиши мамлакатимизда сайлов жараёнлари янада ошкоралик руҳида ўтишини таъминлайдиган янги, илғор амалиётни жорий этишни ҳуқуқий жиҳатдан кафолатлайди.

Ўз навбатида, демократик давлатларда умум эътироф этилган тамойиллар асосида шаклланган демократик принципларининг Конституция ва сайлов қонунчилигида мустаҳкамлаб қўйилиши, фуқароларнинг жамият ва давлат ишларини бошқаришда бевосита ҳамда ўз вакиллари орқали иштирок этиш ҳуқуқларининг амалга ошишига хизмат қилади. Сайлов ўтказишнинг асосий принциплари деганда, сайлов жараёнини ташкил қилиш ва ўтказиш билан боғлиқ бўлган устувор қоидалар йиғиндиси тушунилади. Сайлов ўтказишнинг асосий принципларига қуйидагилар киради: а) умумий сайлов ҳуқуқи принципи; б) тенг сайлов ҳуқуқи принципи; в) тўғридан-тўғри сайлов ҳуқуқи принципи; г) яширин овоз бериш ҳуқуқи принципи.

Қолаверса, Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларациясининг 21-моддасида ҳам “ҳар бир инсон бевосита ёки эркин сайланган вакиллари орқали ўз мамлакатини бошқаришда қатнашиш ҳуқуқига эга. Халқ иродаси даврий ва сохталаштирилмаган, ялпи ва тенг сайлов ҳуқуқидан яширин овоз бериш йўли билан, овоз бериш эркинлигини таъминлайдиган бошқа тенг қийматли шакллар воситасида ўтказиладиган сайловларда ўз аксини топиши

¹⁰ Ўзбекистон Республикасининг Сайлов кодекси. (<https://lex.uz/uz/docs/4386848>)

зарур” – деган тамойил белгилаб қўйилган¹¹. Бу эса, мамлакатимизда ўтказилаётган сайловлар жараёнлари халқаро ҳуқуқнинг умум эътироф этилган нормаларига мувофиқлигидан далолат беради.

Умумий сайлов ҳуқуқи. Ижтимоий келиб чиқиши, ижтимоий ва мулкый аҳволига, ирқий ёки миллий мансублигига, жинси, маълумоти, тили, динга муносабати, машғулот тури ва хусусиятига қараб Ўзбекистон Республикаси фуқароларининг сайлов ҳуқуқини бирон-бир тарзда бевосита ёки билвосита чеклаш тақиқланади.

Умумий сайлов ҳуқуқи мамлакатдаги ҳамма фуқароларни ёппасига эмас, кўпчилигининг, яъни вояга етган фуқароларни сайловда иштирок этишини билдиради. Сайлов ҳуқуқи 18 ёш қилиб белгиланган. Бу, шахснинг вояга етиш ёши бўлиб, шу пайтдан бошлаб шахс ўз ҳаракатлари учун ўзи жавоб бериш, воқеаларни онгли англаш қобилиятига эга бўлади.

Ўзбекистон Конституцияси ва сайлов қонунлари, сайланиш ҳуқуқларига эга бўлиш учун юқори ёш чегараси ва бошқа турдаги чеклашларни ўрнатган.

Маҳаллий кенгаш депутатлари бўлиб сайланиш учун 21 ёшга, Олий Мажлис Қонунчилик палатаси депутати ва Сенат аъзоси бўлиб сайланиш учун 25 ёшга, Президент бўлиб сайланиш учун эса 35 ёшга тўлган бўлиши керак.

Ёш чегараси турли органларнинг ҳуқуқий ҳолати, ҳал қиладиган масалалар доирасининг ҳажми ва аҳамиятига қараб ўрнатилади. Бу фуқароларнинг маълум билимга, ҳаёт тажрибасига эга бўлишини назарда тутди.

Бундан ташқари, депутат бўлиб сайланиш учун Ўзбекистонда охириги беш йил, Президент бўлиб сайланиш учун охириги ўн йил муқим яшаган фуқаролар шу ўринларга сайланиш ҳуқуқига эга бўлади. Президент бўлиб сайланиш учун эса яна давлат тилини яхши билиш керак деган қўшимча шарт мавжуд. Бундай ва шунга ўхшаш талаблар бошқа давлатларнинг сайлов қонунчилигида ҳам назарда тутилган.

Тенг сайлов ҳуқуқи. Мазкур принцип сайловларда иштирок этувчи сайловчиларнинг ҳуқуқларининг тенглик тамойили асосида ҳимояланиши,

¹¹ Inson huquqlari bo'yicha xalqaro shartnomalar (to'plam). –T.: Adolat, 2004. –B.34.

яғни ҳар бир сайловчи бир овозга эга эканлиги, барчага сайлов талаблари бир хилда жорий этилиши, ҳамма учун бир хил ташкилий-ҳуқуқий шароит яратилишида намоён бўлади.

Бу ҳуқуқ Конституциямиз ва Сайлов кодексида мустаҳкамлаб қўйилган. Конституциянинг 117-моддаси сайловчиларнинг ўз хоҳиш-иродасини билдириш тенглиги кафолатланиши, сайловлар тенг сайлов ҳуқуқи асосида ўтказилиши белгиланган. Бу қоидалар асосан фуқаролар сайлов ҳуқуқининг тенглигига тегишли бўлиб, бу тенглик ҳар бир сайловчининг битта овозга эгаллигини таъминлашдир.

Тўғридан-тўғри сайлов ҳуқуқи. Тўғридан-тўғри сайлов ҳуқуқи принципнинг мазмун-моҳиятига кўра, сайлов кунига қадар ёки сайлов кунини ўн саккиз ёшга тўлган Ўзбекистон Республикасининг барча фуқаролари мамлакатимизда ўтказиладиган барча турдаги сайловларда шахсан овоз берадилар. Сайловда сайловчилар тўғридан-тўғри сайлов участкаларида овоз беради. Уларнинг берган овози ҳал қилувчи рол ўйнайди.

Ўзбекистонда сайловларни тўғридан тўғри (бевосита) ўтказилиши Конституциянинг 117-моддасида белгиланган. Сайлов кодексида ҳам сайловлар тўғридан тўғри ўтказилиши кўрсатилган.

Тўғридан-тўғри сайлов овоз беришда фуқароларнинг бевосита, шахсан иштирок этишидир. Тўғридан тўғри сайлов орқали фуқаролар ўзлари билган, ишонган номзодига, сиёсий партияларга ишончини билдиради ва уларга шу мансаб ёки даражани лойиқ деб ҳисоблайди.

Яширин овоз бериш. Сайлов ўтказишнинг асосий принципларидан бири бўлган яширин овоз бериш ҳуқуқига кўра сайловларда эркин ва яширин овоз берилишини, овоз берувчиларнинг хоҳиш-иродаси назорат қилинишига йўл қўйилмаслигини белгилайди.

Сайловларда адолатни таъминлаш воситаларидан бири овоз беришнинг яширин бўлишидир. Яширин овоз бериш сайлов ҳуқуқининг асосий принципи бўлиши билан бирга демократик сайловнинг асосий хусусияти, ажралмас

шарти ва сайловчиларнинг мутлақ ҳуқуқи (имтиёзи) ҳисобланади¹². Яширин сайлов фақат депутатлар сайловида эмас, бошқа сайловларда ҳам қўлланилади.

Яширин овоз бериш қонун ва бошқа ҳужжатларда белгиланган турли қоида ва тартиблар орқали қафолатланади. Сайлов қонунчилигига асосан овоз бериш яширин хоналарда амалга оширилиши, сайловчи бюллетен билан танишганда сайлов кабиналарида ундан бошқа ҳеч ким (сайлов комиссияси аъзолари, кузатувчилар) бўлмаслиги керак. Сайловчи овоз бериб бўлганидан кейин ҳам унинг кимга овоз берганини ҳеч ким сўраши мумкин эмас. Сайлов бюллетенларига ҳеч қандай белги, рақам комиссия томонидан қўйилмайди.

Очиқлик ва ошкоралик. Очиқлик ва ошкоралик сайловларни қонуний ўтишини таъминлашга хизмат қиладиган жамоатчилик назоратини амалга оширишга ҳам қулай шароит яратади. Ошкоралик – демократик сайловларнинг ажралмас хусусияти. Чинакам ошкоралик натижасидагина сайловлар ҳақиқий демократик тусда ўтиши мумкин. Ошкоралик натижасида сайловчилар номзодлар, уларнинг дастурлари ҳақида маълумотга эга бўлишади. Ошкоралик натижасида ахборотга эга сайловчи фақат номзодга эмас, уни номзод сифатида кўрсатган сиёсий партиянинг дастурига овоз бериш имкониятига эга бўлади.

Сайловларни тайёрлаш ва ўтказишда ошкоралик принципи, сайловларнинг қонуний ва адолатли ўтишини таъминловчи энг муҳим восита бўлиши билан бирга, сайловларнинг қонуний, халқаро талаблар бузилмасдан ўтишини ва унинг асосида ўтказилган сайловларнинг чет давлатлар, халқаро ташкилотлар томонидан эътироф этилишига ҳам сабаб бўлади.

Сайловларнинг ошкора ўтишида оммавий ахборот воситалари катта роль ўйнайди. Албатта, республика радио ва телевидениеси, марказий газета ва журналлар, маҳаллий оммавий ахборот воситалари, сиёсий партияларнинг нашрлари асосий эътиборни сайлов жараёнини ёритишга қаратади. Улардаги маълумотлар орқали фуқаролар номзодлар, уларни кўрсатган сиёсий

¹² <http://lawbooks.news/pravo-konstitutsionnoe/konstitutsionnoe-pravo-rossiyskoy.html>.

партиялар ҳақида, уларнинг келгуси фаолият дастурлари хусусида тегишли ахборотга эга бўлиб боришади. Оммавий ахборот воситалари сайловчиларнинг сиёсий фаоллиги даражасига кучли таъсир қилади.

Хулоса қилиб айтганда, мамлакатимиз сайлов тизими ва унинг ҳуқуқий асослари халқаро ҳуқуқнинг умум эътироф этилган қоида-талаблари, ривожланган давлатларнинг бу борадаги илғор тажрибаси ва халқимизнинг миллий менталитетини инобатга олган ҳолда шакллантирилган бўлиб, фуқароларга давлат ишларини бошқаришда бевосита ҳамда ўз вакиллари орқали эркин ҳамда ихтиёрий иштирок этиш учун тенг шароитларни кафолатлайди.

CONTENTS

CULTURAL SCIENCE

- Axmataliyeva Laziza Baxtiyor qizi.** - Zamonaviy o`zbek kinodramaturgiyasida yoshlar ijodining ahamiyati.3
Пак Валерия Евгеньевна. - Особенности развития социального туризма в Узбекистане...6
Ҳасанов Лазиз Ғофур ўғли. - Халқ оғзаки ижоди — миллий характерни ифодалаш воситаси сифатида.10

ECONOMICAL SCIENCE

- Ю.А.Тойиров** - “Тижорат банклари ресурслари” категориясининг иқтисодий моҳиятига нисбатан илмий назарий ёндашувлар.13
Xalikova Lola Nazarovna, Xaydarova M. - Raqamli texnologiyalardan foydalanishning ta’lim tizimidagi afzalliklari.19

PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCE

- Ҳакимбой Латипов.** - Соотношение для спектра операторной матрицы четвертого порядка.....25

MEDICAL SCIENCE

- Avezova Nafisa Najmiddinovna, Eliyeva Gulhayo Fazliddinovna, Temirqulova Mahliyo Azamatovna.** - The importance of vitamins in the human body.28
Khodjiyeva Dilbar Todjiyevna, Egamov Dadajon Baxtiyor ugli. - Clinical and instrumental assessment of patients with fibromyalgia syndrome.32
Khodjiyeva Dilbar Todjiyevna, Bozorov Uktam Naim ugli. - Analysis of the use of osteoconductive drugs in the treatment of herniated discs.34
Аллаберганов Д.Ш, Назаров Б.С, Шамуратов А.Ш. - Онасида гипотериоз фониди туғилган авлод каламушлари ёнбош ичагининг морфологик ва морфометрик ўзгаришлари.....36
К.З.Яхяева, Олимова Р.Р. - Почечная патология у новорожденных.41

PEDAGOGICAL SCIENCE

- Aripov Shokirjon Olimovich.** - Oilaviy ajirimlar natijasidagi noto`liq oila farzandlarning ruhiy holati.43
Maxsumov Islomjon Adil o`g`li, Xalikov Davron Otkurjonovich, Saida`zamov Ilyosxon Olimjon o`g`li. - Bugungi kunda zamonaviy futbolning dunyo va O`zbekistondagi rivoji.48
Azamov Jasurbek Murodovich. - Management autonomy of HEIs in Western countries.51

PHILOLOGICAL SCIENCE

- Муротали Латипов.** - Исҳоқхон ибрат асарлари лексикасида маънодош сўзларнинг лексик-семантик воқеланиши.54

STATE AND LAW

- Истамов Махмуд Шухратович.** - Ўзбекистон республикасида сайлов ўтказишнинг асосий принциплари.60